

La Bretèche

Les fermes de la communauté de Genainville

La Moinerie

Le Bastier

Le Prieuré

L'Aubette

REMERCIEMENT:

Nous tenons à remercier en premier lieu, Madame Escher Kataline et Mme Jolie Sylvie chargées de l'encadrement du projet tuteuré, qui se sont montrées présentes pour nous orienter, nous conseiller durant la totalité du projet ainsi que Monsieur Vermeersch Didier, pour sa disponibilité et son soutien.

Nous remercions également le conseil municipal de Genainville et particulièrement Mme Hemmeryckx pour leur accueil et le temps qu'ils nous ont consacré.

Nous remercions également l'équipe des Archives Départementale du Val d'Oise ainsi que l'équipe du Service Départementale Archéologique du Val d'Oise pour leur précieuse aide lors de nos recherches documentaires.

Enfin nous remercions Mme Tuitens propriétaire de la ferme de l'Aubette, Monsieur Bigot propriétaire de la ferme de La Moinerie , Monsieur Charvet propriétaire de la ferme Le Bastier, Monsieur et Madame Ramos propriétaires de la ferme du Prieuré et plus particulièrement Monsieur et Madame Berchet propriétaires de la Bretèche qui nous ont chaleureusement reçu pour la bonne réalisation de notre projet.

Table des matières

REMERCIEMENT:	2
I) Présentation historique, géographique et géologique du territoire.....	9
1) L'ASPECT GEOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE.....	10
2) L'HABITAT RURAL MEDIEVAL.....	13
3) CONTEXTE HISTORIQUE DE CONSTRUCTION DES FERMES.....	15
II) Présentation du site de Genainville dans son environnement.....	18
1) DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE DES FERMES	19
Dénomination : La Ferme du Prieuré ou Le Prieuré de Genainville.....	19
Dénomination : La ferme Le Bastier.....	35
Dénomination : La Ferme de la Moinerie	42
Date de construction : Pendant la période de défrichement	42
Dénomination : La Ferme de la Bretèche	50
2) DESCRIPTION DE LA COMMUNE D'APRES LES DONNEES INSEE	54
3) UN SITE PROTEGE PAR LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN	61
Les domaines d'intervention dans le Vexin français	61
III) Description architecturale et diagnostic sanitaire	69
1) HISTOIRE ET FONCTION DE LA BRETECHE.....	69
2) DESCRIPTION ARCHITECTURALE DU BATIMENT.....	78
3) DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL	93
a) Les façades :.....	93
b) Les charpentes et couvertures :	106
c) L'intérieur :	108
d) Les planchers :	111
e) Les escaliers :	114
4) DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRESERVATION	115
IV) Projet de restauration et de mise en valeur	120

1) PLAN DU PROJET	120
2) PRESENTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CREATION	121
3) OPERATION DE MISE EN VALEUR	131
a) Banalisation à l'aide de panneaux information au village pour indiquer que l'on peut y séjourner.....	131
b) Parcours randonnées et gîte équestre.....	137
c) Ouverture au public lors des journées du patrimoine.....	138
d) Possibilité d'organiser des événements de type concert et spectacle	139
CONCLUSION :	140
BIBLIOGRAPHIE :.....	142
Annexes	144

INTRODUCTION :

Dans le cadre de la Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, nous avons été amenés à réaliser un projet portant sur les corps de ferme du village de Genainville. Cette commune est située en plein cœur du Parc Naturel Régional du Vexin français couvrant les départements du Val d'Oise et des Yvelines. La mission qui nous a été confié fut de retracer l'histoire de ces fermes, puis de réaliser un diagnostic, et un projet de réhabilitation et de mise en valeur sur l'une d'elles. Nous avons décidé de choisir la ferme dite de la « Bretèche », un peu excentrée et présentant des caractéristiques architecturales remarquables.

Figure 1: Carte touristique du Vexin français
Source: www.pnr-vexin-français.fr

Le Parc Naturel du Vexin français fut créé en 1995. Il regroupe 99 communes et 66 491 habitants, le parc s'étend sur un territoire de 65 670 ha, délimité à l'est par l'Oise, au sud par la Seine et à l'ouest par l'Epte, frontière naturelle et historique entre le Vexin français et le Vexin normand. Le plateau calcaire, voué à la culture céréalière, est profondément entaillé par les vallées du Sausseron, de la Viosne, de l'Aubette et de la Montcient ; il est dominé par des buttes boisées de bouleaux, d'aulnes et de saules en bordure des tourbières de Rosne et de Marines. Au sud, la butte d'Arthies est couverte

d'une forêt où dominant le chêne et le charme. La partie occidentale de l'ancien pays des Véliocasses annonce la Normandie, avec un paysage de prairies bocagères.

Outre un bâti rural bien préservé, le parc du Vexin français présente un riche patrimoine architectural et culturel : le donjon médiéval de La Roche-Guyon, au-dessus de la Seine, et le château de Dompont, dominant l'Epte, témoignent de l'importance stratégique qu'avait cette région. Au XIX^e siècle, elle a par ailleurs inspiré les peintres impressionnistes ; Auvers-sur-Oise, où a séjourné Van Gogh, est aujourd'hui un haut lieu du « tourisme culturel ».

Le Vexin français possède un habitat rural typique de la région, ce qui constitue un élément important de l'identité du territoire. Chaque maison possède des caractéristiques propres, tout en constituant un ensemble homogène. Il s'agit d'un habitat regroupé, le mode d'occupation est parcellaire, des parcelles étroites avec une disposition des bâtiments sur toute la largeur, ce qui donne une impression d'ensemble austère. Cet habitat constitué en ordre serré, impose une vie tournée vers l'intérieur, et non vers la rue.

La plupart des grandes exploitations agricoles sont implantées en carré ou en rectangle autour d'une cour fermée.

L'aspect extérieur ne présente que des murs aveugles et l'accès se faisait par une porte charretière associée bien souvent à une porte piétonne, appelée également porte cavalière. La plupart des fermes date de l'époque médiévale (XII^e et XIII^e siècle), l'aspect fortifié des bâtiments permettait d'assurer la protection du bétail, des récoltes, et favorisait une surveillance continue des ouvriers. A cette période les petits seigneurs guerroyaient et les pillages étaient fréquents.

Cette étude nous a amené à nous intéresser dans un premier temps à l'histoire de Genainville, de ses fermes, pour nous concentrer ensuite sur la « Bretèche ». Les fermes du Prieuré au cœur du village, de la Bretèche et de la Moinerie qui se trouvent à l'extérieur datent XII^e - XIII^e siècle, ce qui correspond à la période des grands défrichements. Les fermes de l'Aubette et le Bastier seraient plus récentes et datent du XVI^e siècle et XVIII^e siècle. Pour nos recherches nous avons utilisé les

différents centres de mis à notre disposition du Val d'Oise, les Archives Départementales, le Service Départemental Archéologique, les bibliothèques universitaires et municipales, ainsi que l'outil internet.

Concernant la Bretèche nous avons effectué un diagnostic des bâtiments, afin de déterminer les éléments remarquables à conserver et à mettre en valeur, et d'établir un phasage des travaux. Notre intérêt s'est porté sur les bâtiments du fond dont la fonction d'origine reste floue. Il s'agissait peut-être du logis seigneurial. Ce dernier et dans un état de délabrement avancé avec de nombreuses pathologies, des fissures, des restaurations anciennes d'enduit qui ont contribué à la dégradation du bâtiment, des tuiles manquantes au niveau de la toiture. Puis, nous avons voulu réfléchir à la façon dont ces bâtiments pouvaient être mise en valeur, en se basant sur le projet des propriétaires qui souhaitent en faire un gîte équestre. Notre projet s'oriente donc vers la réhabilitation d'une des parties en habitation, avec une réflexion sur des espaces communs. Nous avons aussi tenté de mettre en valeur des espaces de circulations originaux.

Les bâtiments agricoles ont connu peu d'évolution entre le XVIIème et le début du XXème siècle. Le véritable changement s'est opéré après la Seconde Guerre Mondiale. On parle alors d'une « révolution agricole » à partir de 1950, un tournant décisif porté par la mécanisation et le programme d'aide financière élaboré par l'américain George Marshall, dont l'objectif était d'aider à la reconstruction et à la relance économique des pays européens dévastés par la guerre. La politique de remembrement et l'utilisation des machines ont permis d'étendre les zones d'exploitation. Les fonctions des bâtiments changent avec les évolutions techniques qui s'opèrent dans l'agriculture. A la fin des années 1970, on observe un visible déclin de l'élevage dans le Vexin. Les bâtiments qui servaient au bétail sont délaissés ou trouvent des affectations secondaires en atelier ou lieu de stockage du matériel. L'agriculteur perce des ouvertures plus larges pour stocker les engins volumineux, changeant la lisibilité de l'édifice. L'utilisation massive du ciment peu cher, très disponible et malheureusement pas compatible avec les matériaux en pierre tendre en usage dans le Vexin sont à l'origine de nombreux désordres sur les bâtiments anciens.

Dans les années 1980 et 1990, les machines agricoles deviennent définitivement trop grandes pour les anciennes fermes qui finissent par être totalement délaissées. Des hangars sont construits à l'extérieur des fermes proches des terres cultivées, et les agriculteurs portent leurs récoltes aux silos collectifs.

Aujourd'hui la redéfinition des fonctions de ces bâtiments représentent un véritable enjeu pour redynamiser le territoire et en faire un pôle touristique et culturel incontournable. La question qui se pose à nous est comment réhabiliter ces bâtiments anciens sans dénaturer le paysage, et perdre l'identité architecturale du territoire ?

Ce projet de réhabilitations s'inscrit dans une démarche d'innovation et de préservation de l'environnement architectural.

I) Présentation historique, géographique et géologique du territoire

Pour commencer nous allons retracer brièvement l'histoire de la commune de Genainville. L'établissement humain le plus ancien daterait de l'âge du bronze, d'après les fouilles effectuées sur le site archéologique dit des « Vaux-de-la-Selle ». Le lieu fut également occupé du Vème siècle avant J.-C. jusqu'au Vème siècle de notre ère. Le site était vraisemblablement un sanctuaire dont les sources étaient réputées pour leur vertu thérapeutique. Le Vexin était occupé par le peuple celte, appelé Vélocasses. Le village se situe au fond d'un vallon où coule un ru « dit de Genainville » qui se jette dans l'Aubette et prend sa source au site archéologique des « Vaux de la Celle ». Le plateau du Vexin qui culmine à 148 mètres vers la Bretèche offre un panorama sur les environs. Pour bien comprendre le territoire de la commune de Genainville il est essentiel de parler d'une part de la géologie du lieu, afin de déterminer l'origine des matériaux de construction utilisés dans la région. La géographie qui permet d'appréhender les origines de l'établissement urbain dans cette zone. Enfin, une présentation de l'habitat rural médiéval, pour bien comprendre l'emprise des fermes à Genainville.

L'étymologie du nom de Genainville reste floue, il existe plusieurs hypothèses dont celle de M.Dauzat et M.Rostaing¹ proposant un nom d'homme germanique, Gening, associé au mot latin, *villa*. A l'époque franque, les toponymes étaient formés du nom du propriétaire des terres auxquels étaient accolés les suffixes de *cortis* ou *villa*. D'après Marie-Thérèse Morlet², on peut retenir deux racines : Gen(du celtique *genos* = né de) « emprunté très tôt par les Germains », qu'on trouve dans Montgerain, ou Ger, gera, qui serait à l'origine de Genainvilleiers. Les formes anciennes trouvées pour Genainville sont Genestivilla (849), Genestvilla (1030), Genethvilla (1066) et d'autres dérivés qui apparaissent dans plusieurs documents : Genevilla, Genesvilla, Geneivilla. Enfin, le nom définitif de Génainville semble être apparu au XVIIème siècle.

¹DAUZAT Albert, ROSTAING Charles, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, initialement paru en 1963

²MORLET Marie-Thérèse, Dictionnaire étymologique des noms de famille, 1ère édition : Perrin, Paris, 1991

1) L'ASPECT GEOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE

Aspect géologique :

Le Vexin français est caractérisé par sa nature sédimentaire. C'est un élément constitutif du bassin parisien. Le sous-sol est composé de plusieurs types de roches superposées.

La craie blanche à silex du Crétacé supérieur (vers -85 à -80 millions d'années) est le terrain le plus ancien affleurant en Ile-de-France (falaises du bord de Seine, environs de Vigny, vallée de l'Epte). Elle a été profondément érodée lors d'une période d'émersion de la fin du Crétacé.

Les premiers dépôts tertiaires sont les calcaires de milieu corallien du Danien de Vigny (environ -60 millions d'années). La sédimentation fut contemporaine du jeu de failles en milieu sous marin, ce qui engendra une disposition complexe des dépôts (carrières de Vigny). Une nouvelle période d'émersion et d'érosion intervient. Les sables marins du Thanétien déposés sur le Beauvaisis, n'ont pratiquement pas atteint le Val d'Oise. Les premiers niveaux qui reposent, le plus souvent directement sur la craie, sont les argiles du Sparnacien (Yprésien inférieur), peu épaisses, sédimentées en milieu lacustre ou lagunaire. Après quoi se déposent les sables marins du Cuisien (Yprésien supérieur). Une brève émersion précède l'installation de la mer du Lutétien (entre -45 et -40 millions d'années) dont les dépôts essentiellement calcaires forment l'ossature du plateau du Vexin. Ces calcaires ont été intensément exploités, surtout en carrières souterraines, depuis l'antiquité jusqu'au début du XXe siècle, pour la construction et la sculpture. Sables cuisien et calcaires lutétiens sont des roches poreuses. L'eau y circule aisément (nappe aquifère), jusqu'au contact des argiles imperméables sparnaciennes, qui peuvent constituer une ligne de sources.

Aux calcaires lutétiens succèdent les sables et grès du Bartonien (entre -637 et -40 millions d'années), déposés pendant deux épisodes marins (Auversien puis Marinésien) que sépare une courte période d'émersion (sol fossile ou calcaire lacustre). Les étendues lacustres se généralisent à la fin du Bartonien (calcaire lacustre dit de Saint-Ouen).

Des carrières gallo-romaines d'extraction de pierre calcaire sont attestées à Beaumont-sur-Oise et sur les coteaux de Genainville ; un four à chaux antique a été fouillé à Magny-en-Vexin.

Figure 2: Coupe stratigraphique du Val d'Oise qui permet de mettre en évidence les différentes strates
 Source: <http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/geologie-valdoise.pdf>

Aspect géographique :

Le Vexin français est un territoire diversifié comprenant des coteaux calcaire, marais, bois, plaines alluviales. Il se présente comme un vaste plateau calcaire, dominant de 100 m environ les régions environnantes. Les rebords du plateau sont constitués par les versants des grandes vallées : la Seine au sud, l'Oise à l'est, l'Epte à l'Ouest et la Troësne et l'Esches au nord. Le plateau est entaillé de vallées (Aubette de Magny,

Aubette de Meulan, Montcient, Viosne, Sausseron). Les buttes d'Arthies, de Rosne et de Marines se dressent au dessus du plateau.

On peut trouver des prairies humides au fond des vallées, marais alcalins et roselières. Ces milieux jouent un rôle capital dans la régulation des écoulements souterrains et de surface.

15% de bois et forêts couvrent la superficie du territoire, soit plus de 10 000 hectares. Les buttes d'Arthies, de Rosne et de Marine constituent les plus vastes étendues boisées.

Des bois de superficie importante recouvrent également les versants du plateau vexinois: le bois de la Tour du Lay et le bois de La Roche. La chênaie est l'élément fondamental de la végétation forestière. Outre le chêne, les essences les plus fréquentes sont le frêne, le châtaignier, le charme, mais on observe aussi l'érable, le merisier, le hêtre et quelques résineux. Les principales essences de bois ont été exploitées jusqu'au XIXe siècle, notamment le châtaignier.

Les pelouses calcaires occupent les versants des vallées qui entaillent le plateau du Vexin français. Ces milieux comprennent des pelouses rases dites pelouses calcicoles, des prairies au couvert végétal plus haut et plus dense et des friches qui résultent de l'abandon des pratiques agro-pastorales.

Jusqu'au début du siècle, les cultures dominaient, en particulier les vignes et les vergers. Certains versants façonnés en terrasses témoignent encore de ces usages. Cette occupation du sol a permis de maintenir les espaces ouverts. L'abandon de ces pratiques au cours du XXe siècle a entraîné l'implantation d'un boisement spontané et par conséquent.

La Seine a déposé des alluvions charriées depuis l'amont, formant les basses et hautes terrasses alluviales des boucles de Guernes et de Moisson.

Les milieux steppiques, les étangs et des boisements se trouvent sur les basses terrasses, au niveau du fleuve. Largement exploitées par les carriers pour en extraire les matériaux nécessaires à la fourniture de granulats principalement pour la construction

d'infrastructures routières, les boucles de la Seine ont subi de multiples réaménagements au fil du temps.

2) L'HABITAT RURAL MEDIEVAL

Il matérialise la prise de possession du sol et son exploitation par un groupe d'individus, qui bien qu'au bas de l'échelle seigneuriale, exerce une forme d'autorité et d'encadrement de la population rurale. Cette modeste élite est essentiellement caractérisée à l'époque médiévale par les écuyers et chevalier, la fin du Moyen Age et le début de l'époque moderne voit émerger de nouvelles élites parmi lesquelles le groupe social des laboureurs.

La seigneurie est un ensemble foncier – une terre – et un ensemble de droits et pouvoirs exercés par le seigneur sur cette terre. Elle est constituée d'une réserve : une partie de la terre est occupée et cultivée directement par le seigneur ou son fermier et de tenures : l'autre partie de la terre occupée et cultivée par des paysans (ou " tenanciers") établis moyennant redevances et services.

L'essor des cultures associées aux grands défrichements des XIème-XIIème siècles favoriserait l'amélioration des techniques agraires et concourrait à la création de nouveaux villages et de fermes isolées.

L'habitat dispersé de type ferme fortifié est le centre d'une exploitation agricole, siège d'une modeste seigneurie dont la vocation est d'abord l'exploitation d'un terroir. Cette exploitation isolée n'est pour autant jamais très éloignée de l'habitat villageois puisque son fonctionnement implique une main d'œuvre agricole abondante.

La société médiévale est fondée sur une hiérarchisation de l'ensemble des classes. L'émergence d'une petite élite seigneuriale est liée à la construction et à la distribution hiérarchisée du pouvoir des puissants vers une multitude de petits seigneurs dont les relations sont réglées dans le cadre d'un système féodal et vassalique.

Cette classe dominante, même modeste, joue un rôle essentiel d'encadrement de la vie rurale. L'émergence des élites rurales médiévales, serait due au regroupement des populations rurales qui s'organisent en villages sous l'effet de l'implantation d'un centre

de pouvoir, laïque ou ecclésiastique: l'église ou le château. Le regroupement en villages achève la constitution des réseaux paroissiaux symbolisé par l'église, en même temps qu'apparaissent les seigneuries symbolisées, par le château à motte. Cette organisation permet la naissance de la productivité agricole dont l'expression la plus connue reste les grands défrichements du XIIIème siècle qui matérialiseraient l'essor des systèmes agraires médiévaux et celui de la démographie.

L'histoire de l'habitat rural, c'est d'abord l'histoire du château auquel il est intimement lié, car il émane de l'organisation seigneuriale. Celui-ci, est la première forme de l'habitat des petites et moyennes élites rurales, c'est l'ancêtre de la maison forte. Cette dernière, faute de place dans les villages où l'exercice du pouvoir est déjà organisé, va s'implanter à l'écart des habitats regroupés.

C'est dans ce contexte général et essentiellement à partir du XIIème siècle que l'on place l'apparition et la multiplication des petits habitats seigneuriaux dispersés qui correspondent à un phénomène de morcellement du pouvoir à l'échelle régionale et/ ou locale sous forme de fiefs et d'arrière-fiefs. Cela aura pour effet de provoquer la prolifération des petits habitats de type maison forte, siège de ce que l'on peut assimiler à des résidences de la chevalerie rurale.

En ce qui concerne la Bretèche, deux hypothèses semblent envisageables : La forteresse pourrait faire partie de la ligne arrière de défense de la vallée de l'Epte ou être liée aux grands défrichements, comme ce fut souvent le cas.

3) CONTEXTE HISTORIQUE DE CONSTRUCTION DES FERMES

Des conflits à l'origine d'une architecture fortifiée :

L'Epte est une rivière qui constitue une frontière naturelle entre la Normandie et l'Île-de-France, depuis le traité de Saint-Clair-sur-Epte signé en 911 entre Charles III le Simple et Rollon un chef viking. Ce qui expliquerait l'emplacement stratégique et l'orientation sud-est (tournée vers la Seine) de la Bretèche.

La vallée de l'Epte et le Vexin furent ravagés pendant plus de deux siècles et demi (surtout entre 1087 et 1204) par des combats incessants, des pillages, des dévastations; ce fut l'annexion de la Normandie au royaume de France par Philippe Auguste en 1204 qui amena la paix. La région n'en avait pas pour autant terminé avec les malheurs de la guerre, elle fut de nouveau ruinée par la Guerre de Cent Ans qui conjuguée à l'épidémie de Peste noire en 1348, entraîna un déclin démographique et une déprise agricole. La Grande Jacquerie, révolte des Jacques (nom donné aux paysans français) en Île-de-France, dans le Beauvaisis et la Brie, en mai et juin 1358.

Éprouvée par les pénuries occasionnées par la guerre, ulcérée par les exactions des hommes armés et par la défaite de la chevalerie française à la bataille de Poitiers (1356), la paysannerie cherche à se venger de ses oppresseurs, principalement de la noblesse. La révolte est à l'origine provoquée par un incident entre des paysans et des soldats, le 28 mai 1358, à Saint-Leu-d'Esserent, près de Beauvais. Soutenus dans certaines contrées par les bourgeois, les Jacques se donnent pour chef un ancien soldat, Guillaume Carle (ou Karl). Les paysans révoltés pillent, incendient plusieurs châteaux et massacrent les habitants. Étienne Marcel, qui mène alors une insurrection à Paris, cherche à s'allier utilement la Jacquerie.

Mais les nobles, commandés par Charles II le Mauvais, roi de Navarre, remportent une victoire décisive sur une armée de paysans le 10 juin 1358 : près de Clermont-en-Beauvaisis, ils tuent environ 7 000 paysans et matent la révolte. Les représailles exercées sur la paysannerie sont lourdes : selon certaines sources, près de 20 000 insurgés sont exécutés en deux semaines.

La reconquête définitive de la Normandie par les Français, en 1449, mit un terme à ces périodes sombres.

Les grands défrichements :

Le défrichement, signifie la transformation en terres cultivables de vastes zones marécageuses, forestières ou en friches entre le XI^{ème} et le XIII^{ème} siècle.

Une première phase qui se caractérise dès le X^{ème} et XI^{ème} siècle correspond à un simple élargissement des terroirs existants. C'est un défrichement discret, de friches et de broussailles plutôt que des forêts. Il est l'œuvre de paysans qui agissent individuellement, parfois à l'insu du seigneur.

La seconde phase est plus importante. Au XII^{ème} siècle, on voit apparaître de nouveaux terroirs et de nouveaux villages. Des pans de forêt disparaissent, au profit de terre cultivable. Ces déboisements nécessitaient des moyens et des hommes, et sont probablement le fruit d'une collaboration entre les seigneurs et les paysans. Les premiers dans le but d'augmenter les rendements de leurs exploitations, les seconds profitant sûrement de l'aubaine pour récupérer du bois. L'intérêt de cette entreprise permet un élargissement des territoires de leur seigneuriaux, qui accroissent le nombre des hommes soumis à leur justice.

L'établissement de la Bretèche correspondrait à peu près à cette époque, la cave voutée est un autre élément qui nous permet de conforter cette hypothèse. C'est d'ailleurs au même moment que la présence d'un prieur rattaché à l'église est attestée. Probablement mandaté par l'abbaye de Jumièges pour encadrer et gérer les nouvelles terres de défrichement.

La troisième phase est plus discrète et correspond à un retour au défrichement individuel, et l'établissement de petits hameaux aux abords des villages. Les noms de « clos » et de « plessis » évoquent cette troisième phase, qui n'intervient qu'au XIII^{ème} siècle et correspond à une poussée « d'individualisme agraire ».

Le milieu du XIII^{ème} siècle marque la fin des grands défrichements. Un arrêt qui s'explique par l'absence d'améliorations techniques, qui auraient pu suivre cette période de défrichement. La fumure est alors le seul engrais existant ; étendre la culture aux

dépens de la forêt, qui fournit à cette époque une abondante nourriture au cheptel, c'est réduire les engrais. Les grands défrichements du Moyen Age ont modifié assez radicalement les conditions de vie de la paysannerie. L'extension des terres cultivées a permis le recul des famines. Avec leur habitat groupé et leur terroir en openfield³, ces défrichements sont pour beaucoup dans la formation des paysages ruraux.

Au début du XVe siècle, Pontoise et de nombreux villages sont ruinés, les cultures sont négligées faute d'hommes valides, et la forêt reprend ses droits sur les terres défrichées.

A Genainville se déclin se caractérise par un abandon des hameaux autour des grandes fermes, qui finissent par disparaître. Aujourd'hui il ne reste aucune traces visibles de ces habitats. Cet abandon ne fut pas soudain mais progressif, il est aussi dû au départ des jeunes pour la ville (Paris), surtout au cours du XVIIIème siècle.

Figure 3: Image satellite Source: www.maps.google.fr

³ Openfield, organisation de l'espace rural en champs ouverts non clôturés et en habitat groupé en villages. L'openfield s'oppose au bocage.

II) Présentation du site de Genainville dans son environnement

L'église, élément central du village daterait du XII^{ème} siècle. Celle-ci est rattachée à une première ferme seigneuriale dite du « Prieuré ». Lorsque l'on remonte la rue de la croix de chevrier vers le nord-est on trouve la ferme de l'Aubette datant du XVIII^{ème} siècle, et à l'angle de cette même rue on trouve la ferme appelé le Bastier datant du XVI^{ème} siècle. A l'extérieur du village se trouve également deux grandes fermes : la Moinerie sur la route de Villiers-en-Arthies et la Bretèche sur la route de Maudetour, datant toutes deux du XII^{ème} siècle. Nous allons présenter les différentes fermes de Genainville que nous avons eu l'occasion d'étudier.

1) DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE DES FERMES

Dénomination : La Ferme du Prieuré ou Le Prieuré de Genainville

Date de construction : Un examen archéologique a fait remonter le Prieuré au moins à la seconde moitié du XII^e siècle. La présence d'un prieuré est attestée en 1169 et la venue de l'abbé de Jumièges, Pierre de Cluny à la même date appuient cette hypothèse.

Localisation : A coté de l'église de Genainville, au cœur du village

Cadastre :

Figure 4: Cadastre Napoléonien datant de 1819

Source: Service Départementale Archéologique du Val d'Oise
Le Prieuré est dans l'encadré

Figure 5: Cadastre datant de 1993

Source: Service Départementale Archéologique du Val d'Oise
Le prieuré est dans l'encadré

Figure 6: Cadastre actuel du Prieuré

Source: www.cadastre.gouv.fr

Propriétaires actuels : Mr et Mme Ramos

Etymologie :

Le Prieuré de Genainville fut issu de la donation d'une terre appelée « Genêt-Ville » ou « Genetvile » en 658 par la Reine Bathilde, épouse de Clovis II à l'abbaye de Jumièges qui installa des moines-prieurs dans cette abbaye d'où le nom de « Prieuré ».

Historique :

Attenant à l'église sur la droite, une construction englobe les vestiges de l'ancien prieuré qui dépendaient de l'abbaye de Jumièges à laquelle vers 680 Bathilde, épouse de Clovis II, avait donné ses terres de Genainville

En 1147, le Pape Eugène III confirma aux religieux le droit de présenter au curé qu'ils tenaient de la libéralité de la Reine Bathilde. Cet établissement relevait de l'abbaye de Jumièges. Il fut uni vers 1575-1581 à la Chartreuse de Gaillon (Eure) par le cardinal de Bourbon, abbé commendataire.

Le Prieuré est relié à l'église de Genainville dédiée à Saint Pierre qui fut construite en 948, elle comporte une double nef. La partie gauche était destinée aux paroissiens et la partie droite était destinée aux moines du Prieuré.

Autour de la cour centrale vers 1577, se trouvaient un colombier et une série de bâtiments dont l'usage était décrit dans le bail de 1577. Voici l'extrait du bail du prieuré

en 1577 : « Prieuré décrit comme un leu seigneuriale, maisons, granges, étables, cours, colombier, jardin, lieu clos et entouré de murailles. »

La ferme du Prieuré fut le siège d'un seigneur ecclésiastique dont les possesseurs furent l'Abbaye bénédictine de Jumièges puis la Chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon. A l'exploitation agricole furent ajoutés de nombreux privilèges agricoles. Les terres du Prieuré sont vendues comme biens nationaux vers 1790.

En 1743, le Prieuré de Genainville comportait le colombier, la grange aux dimes et le logis seigneurial en équerre, la grange céréalières, aujourd'hui disparue et les étables, les écuries et bergeries. L'activité agricole a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle.

Figure 7: Gravure de 1743 représentant la ferme du Prieuré
Source: VASSEUR Roland, WARO Françoise, Villages du Vexin

Figure 8: Carte postale de 1913 représentant la ferme du Prieuré
Source: fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise

A l'époque de la Révolution, le Prieuré est décrit comme « un lieu seigneuriale, bâtiment à usage de ferme ». On parle également de manoir « élégante demeure de plaisance, avec des origines plus modestes. Ensemble pourvu de tout ce qui peut être utile à la campagne : maison d'habitation mais aussi granges, colombier à pieds, bâtiments divers d'exploitation, chapelle, souvent un peu de terre à l'entour et l'enceinte formant le tout qui est indispensable à la défense juridique du manoir ».

Description architecturale :

Le Prieuré se situe au cœur du village sur la place de l'église. Cette ferme se concentre autour d'une cours centrale à plan carrée, ouverte sur l'extérieur comportant en son centre un colombier circulaire. L'édifice est accolé à l'église qui est orientée nord-est. L'entrée du prieuré se faisait auparavant par une arcade en plein cintre, près de l'entrée de l'église, aujourd'hui disparue (en revanche, on entre toujours par ce côté de la ferme). Les murs extérieurs sont aveugles. Il fallait ensuite aller au fond de la cours pour rejoindre les pièces habitables : ce sont les pièces les plus anciennes du prieuré. C'est un ensemble de deux bâtiments massifs en blocage de moellons. L'un est parallèle à l'église, prolongé par deux granges à hauteur inégales et l'autre bâtiment est en retour d'équerre transformée en partie dans la seconde moitié du XIX^{ème} en maison d'habitation. Au rez-de-chaussée se trouvaient les locaux utilitaires tandis qu'à l'étage se trouvaient les pièces habitables. Située dans le bâtiment nord à gauche qui a conservé une partie de ses caractéristiques datant du début du XIII^e siècle. Ce bâtiment est épaulé par deux contreforts de cette époque dont deux se trouvant du côté de l'église. C'est à l'étage que l'on trouve la Chambre du Prieur. L'accès actuel se fait par une belle porte en bois datant du XVIII^e siècle ouverte dans une cloison à colombage donnant sur un palier qui n'existait pas à l'origine. Cette pièce est éclairée par une baie géminée. Elle possédait certainement des coussièges, ou bancs de vieilles pierres, semblables à ceux que l'on peut encore voir très bien conservés au sein de la ferme de la Bretèche. La Chambre et la Porte des Pères, correspond au bâtiment en retour d'équerre qui au cours du temps a subi beaucoup de transformations. Au niveau de la façade extérieure, la chambre des Pères est limitée de chaque cotés par des contreforts d'angles et épaulée par deux autres

datant du XIII^e siècle. Les ouvertures en plein cintre et la travée centrale ont été totalement modifiée. Cette façade présente également un tympan ajouré d'un quadrilobe qui surmonte deux arcs à redents et repose sur un meneau central. Dans les murs de la travée la plus large, apparaissent des vestiges difficilement interprétables datant sans doute de la seconde moitié du XII^e siècle. Un arc roman en plein cintre a été occulté par une baie moderne en arc segmentaire mais qui reprend un arc ancien probablement du XII^e siècle.

Le Prieuré autrefois

Au XIX^e siècle, la ferme du Prieuré attenante à l'église comportait une entrée sous porche maintenue par deux contreforts.

Quelques inventaires datant du XVIII^e siècle relèvent d'avantage sur le contenu des pièces que de leur aspect. Quelques notes subsistent comme celles de l'érudit Victor le Ronne datant de la fin du XIV^e siècle et du début du XX^e siècle.

La monographie de l'instituteur datant de 1900 donnait déjà un état des lieux qui ne correspondait plus à l'état originel.

*Figure 9 : Illustration provenant d'une lithographie de 1838
Source : VASSEUR Roland,
WARO Françoise, Villages du Vexin : Genainville, un prieuré, une église, au coeur d'une communauté rurale, Société Historique et Archéologique de Pontoise et du Vexin, Mairie de Genainville, Condé-sur-Noireau, 1992*

Figure 10 : L'accès au Prieuré photo
antérieure à 1892

Source : VASSEUR Roland, WARO Françoise,
Villages du Vexin : Genainville, un prieuré,
une église, au cœur d'une communauté
rurale, Société Historique et Archéologique
de Pontoise et du Vexin, Mairie de
Genainville, Condé-sur-Noireau, 1992

L'ensemble tel qu'il est décrit est du même type que celui de bon nombre de fermes vexinoises et ne remontrait qu'au XVII^e siècle mais on peut penser qu'auparavant cette entrée pouvait être analogue à celle de la ferme de Hodent qui avait conservé jusqu'au début de notre siècle son portail du XIV^e siècle et dont ne subsiste que la porte piétonne.

Figure 11 : Portail de la ferme d'Hodent
analogue à celui de la ferme du prieuré
Source : VASSEUR Roland, WARO
Françoise, Villages du Vexin : Genainville,
un prieuré, une église, au cœur d'une
communauté rurale, Société Historique et
Archéologique de Pontoise et du Vexin,
Mairie de Genainville, Condé-sur-Noireau,
1992

La chambre du Prieur :

Figure 12 : Photo de l'entrée de la chambre du prieur

Source : VASSEUR Roland, WARO Françoise, Villages du Vexin : Genainville, un prieuré, une église, au cœur d'une communauté rurale, Société Historique et Archéologique de Pontoise et du Vexin, Mairie de Genainville, Condé-sur-Noireau, 1992

Figure 13 : Photo du bâtiment où se trouve la Chambre du Prieur

Source : Fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise.

La porte des Pères :

La façade du bâtiment en retour d'équerre comprend un auvent qui abrite la porte des Pères. C'est un portail roman datant du XIIe siècle signalé par tous les archéologues locaux et classé au titre des monuments historiques qui permet de pénétrer dans l'autre logis, la chambre dite des Pères.

*Figure 14 : Photo de la façade extérieure du Prieuré
Source : Fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise.*

Figure 15 : Photo de l'auvent abritant le portail roman

Source : Fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise.

*Figure 16 : Photo détail du portail roman
Source : Fiche réalisée par la cellule de
l'inventaire du patrimoine, Archives
Départementales du Val d'Oise.*

Particularités:

Ci-dessus les voussures du portail roman datent de la première moitié du XII^{ème} siècle. Le décor est essentiellement géométrique. Une moulure torique se prolonge jusqu'au sol, lui succède une rangée d'étoiles dans des carrés puis retombant sur des chapiteaux au tailloir ornés d'enroulements, des chevrons emboîtés, deux rangées de chevrons et une archivolt de billettes.

Qui étaient les occupants ?

Parmi les différents occupants qui ont défilés au sein du Prieuré, les occupants permanents étaient les moines, les prieurs et les fermiers. Jamais plus de trois moines résidaient dans le Prieuré. Un prieur était assisté d'un ou deux compagnons et de quelques serviteurs.

La fonction du prieuré :

En 1214, le concile de Rouen déclara : « La principale fonction des prieurs est la bonne gestion des domaines qui leur étaient confiés », ce qui souligne les titres rencontrés « agent domanial », « garde et administrateur du prieuré ». Ils devaient rendre des comptes deux, trois voir quatre fois par an à l'abbé concernant les recettes et les dépenses.

Vie quotidienne :

La vie au prieuré se résumait à la mise en valeur du domaine agricole et les offices qu'ils donnaient au sein de l'église de Genainville.

Cependant le prieuré avait l'obligation de gîte pour l'abbé et sa suite et pour tout officier de l'abbaye et pour le roi. Une chartre de 1215 stipule que le roi a séjourné au prieuré, mais aucune trace de ce passage n'est référencées.

Vue générale :

Le plan de la ferme du Prieuré malgré les remaniements des siècles a su garder le même plan qu'en 1743 : colombier, la grange aux dimes, le logis seigneurial en équerre (maison d'habitation), les étables, les écuries et bergerie et un nouveau hangar a été construit. Seule la grange céréalière a disparue.

Figure 17 : Vue d'ensemble du Prieuré

Source : Fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise.

Avis :

D'après ce dont nous avons pu apercevoir du Prieuré actuellement, nous pensons que la réhabilitation effectué sur l'ensemble du site en tant que chambres d'hôte a permis de mettre en avant et en valeur le site.

Dénomination : La ferme de L'Aubette

Date de construction : XVIIIe siècle

Localisation : Rue de la Croix de Chevrier, au cœur du village

Cadastre :

Figure 19 : Cadastre Napoléonien datant de 1819

Source : Service Départementale Archéologique du Val d'Oise.

L'Aubette est dans l'encadré.

Figure 18 : Cadastre National de 1985

Source : Service Départementale Archéologique du Val d'Oise.

L'Aubette est dans l'encadré.

Figure 20 : Cadastre actuel de l'Aubette

Source : www.cadastre.gov.fr

Propriétaire actuel : Mme Tuitens

Etymologie : Le village de Genainville est traversé par un ruisseau dit « le ru de Genainville » qui est un affluent de l'Aubette. L'Aubette est une petite rivière située à Magny prenant sa source dans le Vexin à Nucourt (Val d'Oise). La ferme de l'Aubette est traversée par le ru de Genainville (visible depuis l'extérieur) d'où le nom de la ferme de l'Aubette.

Description architecturale : C'est un corps de ferme en forme de U donnant sur une cour extérieure et centrale composé de trois bâtiments (une maison d'habitation et deux hangars) dont un seul a été rénové. Autrefois c'était une ferme d'exploitation. L'ensemble du mur extérieur du bâtiment d'habitation ne présente pas de dégradations particulières étant donné la récente rénovation de ce dernier. Certaines baies ont un encadrement en pierre tandis que d'autres comportent un linteau en bois. La couverture est en tuiles plates. Des traces de ciment sont visibles sur les pierres ainsi que des traces d'humidités : on distingue une frange capillaire qui file le long du mur.

Figure 21 : Photo extérieure de la cour intérieure

Figure 22 : *Photo
extérieure de la cours
intérieure*

De plus on distingue une construction plus récente attenante à la grange. Le précédent chaînage de la grange est encore visible. Cette construction est composée d'un mur de moellons ainsi que de parpaings.

Figure 23 : *Photos extérieures de la cours intérieure*

Un développement de mousse s'est formé au bas du mur probablement dû à un mauvais écoulement de l'eau de pluie sur la dalle pavée. D'autres désordres de l'ordre de l'effritement de l'enduit d'origine, des tâches d'humidités et de réfections au ciment sont présents. Au niveau du hangar, on retrouve de nouveau ces traces de ciment ainsi que l'effritement de l'enduit au niveau du bas du mur et près de certaines ouvertures.

Figure 24 : Photos extérieures de la cours intérieure

Matériaux utilisés : C'est un corps de ferme en pierre, jointé à la chaux. Toiture en tuile. Une nouvelle construction visible est en parpaings et enduit au ciment.

Particularités :

La ferme de l'Aubette fut occupée autrefois par le laboureur-meunier de Genainville, François Auger. L'ancienne entrée principale, une porte charretière est datée à sa clef de l'année 1761. Cela montre l'importance et la réussite sociale du propriétaire. De chaque côté, au sol, on distingue les « boute-roues ».

Figure 25 : Photo de la porte charretière de la ferme de l'Aubette

Source : VASSEUR Roland, WARO Françoise, Villages du Vexin : Genainville, un prieuré, une église, au cœur d'une communauté rurale, Société Historique et Archéologique de Pontoise et du Vexin, Mairie de Genainville, Condé-sur-Noireau, 1992

AVIS : La rénovation d'une des façades extérieures a bien pris en compte les différentes spécificités. Cependant il serait préférable par la suite de continuer la réhabilitation des autres bâtiments notamment du hangar métallique.

Dénomination : La ferme Le Bastier

Date de construction : Il n'existe pas de dates précises. La construction remonterait au XVI^e siècle.

Localisation : Rue de la croix de Chevrier au cœur du village de Genainville.

Cadastres :

Figure 27 : Cadastre National de 1985

Source : Service Départementale Archéologique du Val d'Oise. La ferme le Bastier est dans l'encadré.

Figure 26 : Cadastre actuel de la ferme le Bastier

Source : www.cadastre.gouv.fr

Propriétaires actuels : Mr et Mme CHARVET Alain

Etymologie :

La ferme dite « Le Bastier » tiendrait son nom du mariage du dernier descendant des Dever : Henri Dever. Ce dernier s'était remarié avec Marie-Louise Le Bastier. Ce remariage ne donna pas d'enfants et lors de leur mort, c'est le frère de Marie-Louise Le Bastier, André le Bastier qui hérita des biens.

Historique :

Cette ancienne ferme appartenait à la famille Dever qui était une très grande et puissante famille du Vexin et également des exploitants agricole. En 1622, Nicolas Dever acheta à Jean de Mornay, seigneur d'Ambleville, le fief dit « des Quatres Seigneurs » à Genainville.

Description architecturale :

Façade sur rue

On remarque que la majorité des murs extérieurs donnant sur la rue ont gardé leur enduit de chaux et qu'ils sont dans l'ensemble sains. Cependant certains endroits ont été rejointoyés au ciment au niveau du soubassement ainsi qu'au niveau du mur de clôture.

Figure 28 : Photo de la façade aveugle donnant sur la rue

Figure 29 : Photo de la façade aveugle donnant sur la rue l'absence de gouttières, est la cause de l'apparition d'une frange capillaire et de mousse au niveau du soubassement.

Figure 30 : Photos des murs de clôture donnant sur la rue

Bâtiment d'habitation :

Nous sommes en présence d'un corps de ferme en pierre. La maison d'habitation s'élève sur 2 niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage, plus un étage sous comble. L'édifice est en pierre comprenant un chaînage d'angle. La ferme Le Bastier a été reconvertit en maison d'habitation. Une partie de l'ancien hangar agricole a été reconvertit en jardin d'été.

Figure 31 : Photo extérieure de la cours intérieure de la ferme Le Bastier (partie habitation)

Toutes les ouvertures sont pourvues d'un linteau en bois. La façade est en moellons avec un enduit de chaux. La façade à l'air saine mis à part quelques traces d'humidité au niveau du passage extérieur en dalle. Sur l'une des façades, une partie de

l'ossature en bois est visible de l'extérieur. La couverture donnant sur l'intérieur est en tuile mécanique, alors que, la partie donnant sur l'extérieur est en tuile plate.

Au niveau de l'entrée principale, sous le porche, on peut voir une ancienne ouverture aujourd'hui bouchée.

Figure 32 : Photo extérieure de la cours intérieure de la ferme Le Bastier (partie habitation)

Figure 33 : Photo extérieure de la cours intérieure de la ferme Le Bastier (anciennes ouvertures)

Figure 34 : Photo du porche d'entrée de la ferme Le Bastier (Le plancher située sous le porche montre l'ancienneté de cette ferme. C'est un plancher type poutre et solives en bois)

L'ancien hangar agricole et les dépendances sont en moellons de pierres hourdées à la chaux et au ciment par endroit. La charpente du hangar d'origine est en bois et sa couverture est en tuile peut-être d'origine.

Figure 35 : Photo du hangar de la ferme Le Bastier

Matériaux utilisés :

Pierres, tuiles, bois et enduit à la chaux.

Particularités :

A l'extérieur, au dessus du portail d'entrée se trouve toujours les armoiries de la famille Devers : « D'or à deux fasces de gueules au chef retrait et denché de même. »

Figure 36 : Photo des armoiries de la famille Dever

La ferme Le Bastier comporte également des traces du village médiéval. On suppose qu'à une époque se trouvaient des fours à chaud (présence de trous d'extraction) reconvertis plus tard en abris pour animaux.

Figure 37 : Photos extérieures d'un abri pour les bêtes, voûté de la ferme Le Bastier

Figure 38 : Photo de la cave voûtée

Cette ferme possède également une cave voûtée qui servait probablement au stockage de denrée, aujourd'hui c'est une cave à vin.

Avis : La rénovation d'une des façades extérieures a bien pris en compte les différentes spécificités.

Dénomination : La Ferme de la Moinerie

Date de construction : Pendant la période de défrichement

Localisation : Située dans la pièce de la Moinerie

Cadastre :

Figure 39 : Cadastre Napoléonien datant de 1819
Source : Service Départementale Archéologique du Val d'Oise.

Figure 40 : Cadastre Napoléonien datant de 1819
Source : Service Départementale Archéologique du Val d'Oise.

Figure 41 : Cadastre actuel de la ferme la Moinerie
Source : www.cadastre.gouv.fr

Propriétaire actuel : Mr Bigot

Etymologie :

Située dans le hameau de la Moinerie, la ferme tiendrait son nom d'un don de terres et de bois dit « La pièce de la Moinerie » pour y être défrichés et mise en culture. Ceux-ci furent donnés par Louis VI et Louis VII aux moines de Genainville lors de la période de défrichement.

Historique :

Fief des 4 Seigneurs

Famille Dever :

Le 28 Octobre 1565, contrat d'acquisition par M Dever de plusieurs pièces de terres à Maudétour. De 1565 à 1594, acquisitions et échanges de biens sur Maudétour, Arthies et Genainville par Jean, Bertin et Nicolas Dever. En Février 1622, vente par Nicolas, Louis et Magdaleine Dever d'une maison et de 50 arpents de terre à M de Rubentel. Au XXe siècle, La Moinerie était une maison de garde, placée sur le côté gauche de la route de Vétheuil à Magny située à 2km de Genainville. Ses plus proches voisins étaient les occupants de la ferme de La Bretèche distante de 700 à 800m.

La maison se composait de deux bâtiments à peu près symétriques séparés par une petite grille flanquée de deux piliers inégaux en pierre de taille avec des dépendances comprenant une mesure en chaume.

Autrefois un manoir était possédé par une famille pendant de nombreuses années. Une ferme attenante au manoir a été exploitée. En 1896, M. Louis Carpentier propriétaire de la Moinerie a fait abattre la mesure en chaume et une partie des murs de l'ancien petit parc attendant aux bâtiments pour servir à une exploitation rurale. L'ancienne ferme de la Moinerie était au sud de ces bâtiments avant l'entrée du bois.

La Moinerie et comptait en 1756 24 habitants réparti sur différentes parcelles de terres. Le hameau de la Moinerie connut une période d'abandon de ses habitants soit à cause de sa position trop excentrée du village ou à un exil des nouveaux jeunes vers Paris.

Ci-dessous, un tableau faisant état du recensement du XIXe siècle, montre de façon significative le déclin constant.

	1836	1841	1846	1856	1866	1876	1886	1896	1901
Village			398	378	352	343	345	336	277
Petit moulin		7	9	7	6	7	—	—	—
Vieux moulin		14	6	14	9	8	7	9	10
La Moinerie		26	14	7	4	2	5	—	5
La Bretèche		9	9	8	7	9	11	15	12
TOTAL	431	459	436	414	378	369	373	360	305

Figure 42 : Données statistiques
 Source : VASSEUR Roland,
 WARO Françoise, Villages du
 Vexin : Genainville, un prieuré,
 une église, au cœur d'une
 communauté rurale, Société
 Historique et Archéologique de
 Pontoise et du Vexin, Mairie de
 Genainville, Condé-sur-Noireau,
 1992

De 459 habitants en 1841 le village est passé à 305 en 1901. Ce déclin se fait aussi en périphérie : La Moinerie comptant 26 habitants en 1841 passa en 1901 à 5 habitants.

Description architecturale :

Voici quelques photos de la Moinerie en 2005. La ferme à cette époque est à l'abandon.

Figure 43 : Vue de la Moinerie en 2005

Source : Fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise.

Vu de l'extérieur la maison d'habitation est en pierre avec un chaînage d'angle avec une corniche en pierre. L'entrée principale à l'époque se faisait sur le côté du bâtiment par le portail.

Cette habitation se trouve à gauche de l'entrée principale. L'entourage des fenêtres est en pierre. L'appareillage est composé de pierres de taille au niveau du chaînage d'angle. Les façades sont en moellons. Accolé à droite de l'habitation, un escalier dessert un cellier relié à la maison.

Figure 44 : Photo de l'entrée de la Moinerie

Source : Fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise.

Le prolongement se poursuit en laissant place à une grange où l'on aperçoit trois ouvertures à l'étage donnant sur un grenier à blé sous les combles. Au rez-de-chaussée, les ouvertures possèdent un linteau en bois.

*Figure 45 : Vue de la Moinerie en 2005
Source : Fiche réalisée par la cellule de l'inventaire du patrimoine, Archives Départementales du Val d'Oise.*

Ci-dessous, à droite du portail d'entrée, on remarque deux bâtiments distincts. Le premier comprend un mur pignon en pierre assez conséquent avec une ouverture comprenant un linteau en bois. Sur ce pignon des traces d'enduis au ciment ou à la chaux sont visibles. Ils ont été probablement faits dans le but de boucher les anciens trous de solives du plancher intérieur.

Figure 46 : Photographies actuelles de la Moinerie réhabilitée en logement

Si l'on compare les photos de 2005 et d'aujourd'hui, au niveau du bâtiment d'habitation les trois ouvertures donnant sur la rue ont été conservées et deux fenêtres de toit ont été ajoutées. Au niveau de la grange, de nouvelles ouvertures ont été créées en façade pour la création d'un nouveau logement. Du fait des travaux de rénovations, des traces d'enduit de chaux plus récentes sont visibles notamment au niveau des nouvelles ouvertures. Les linteaux en pierre ont été rénovés avec un nouvel enduit.

Figure 47 : Photo du portail

L'ancien portail a donné place à un portail privatif en façade. Sur le site de la Moinerie, seulement quelques logements ont été créés. Les autres bâtiments de la Moinerie sont soit en attentes ou en cours de travaux.

Figure 48 : Photographies actuelles de la Moinerie réhabilitée en logement

Figure 49 : Photographie des bâtiments en attentes ou en cours de rénovation

Concernant l'état sanitaire du seul logement rénové auquel nous avons eu accès, nous avons constaté quelques traces d'humidité visibles au niveau du soubassement ainsi que des traces noires au niveau du haut du mur pignon et des traces de lichens sur le mur de façade. Des traces de réfections de pierre et de linteaux en pierre ainsi que la pose d'un nouvel enduit de chaux sont visibles.

Figure 50 : Photographie actuelle de la Moinerie réhabilitée en logement

Matériaux utilisés :

Pierre, bois, couverture en tuiles

Particularité de la Moinerie :

La ferme de la Moinerie a été construite pendant la grande période de défrichement autour de Genainville tout comme la Bretèche.

Figure 51 : Photographie des bâtiments en attentes ou en cours de rénovation

Avis :

Il est dommage que la cour commune eu été privatisé. Il aurait été préférable de la conserver afin de préserver l'identité et le caractère du site car d'après un guide

pratique concernant les clôtures et les abords réalisé par le PNR destinés aux propriétaires voulant rénover leur maison tout en conservant l'architecture du Vexin, il est dit que pour tout les corps de fermes : *« Dans le cas (de division) des bâtiments agricoles répartis entre plusieurs propriétaires, il est déconseillé de clôturer la cour ; d'ailleurs cela est souvent interdit par le règlement d'urbanisme de la commune. Si néanmoins c'est autorisé, privilégier des moyens autres que le mur maçonné pour réaliser la limite de propriété. Privilégier la sobriété et des plantations basses d'espèces locales. L'unité visuelle de la cour est primordiale, tout comme sa dominante verticale ».*

Dénomination : La Ferme de la Bretèche

Date de construction : Pendant la période de défrichement.

Localisation : Chemin de la Bretèche, à côté du bois dit de La Bretèche. Située au Sud du bourg de Genainville à environs 1,5 km à vol d'oiseau.

Cadastre :

Figure 52 : Plan très schématique de la Bretèche datant de 1693, montrant les tours encore visibles au XVIIIe siècle
Source : VASSEUR Roland, WARO Françoise, Villages du Vexin : Génainville, un prieuré, une église, au cœur d'une communauté rurale, Société Historique et Archéologique de Pontoise et du Vexin, Mairie de Genainville, Condé-sur-Noireau, 1992

*Figure 53 : Cadastral Napoléonien de la
Bretèche datant de 1819
On peut distinguer que le plan a changé par
rapport à celui du XVIIIe, les tours ne sont
plus visibles. Un pigeonnier est cependant
visible au milieu de la ferme.
Source : Service Départementale
Archéologique du Val d'Oise.*

*Figure 54 : Cadastre actuel de la
ferme de la Bretèche
Source : www.cadastre.gouv.fr
identique à celui de 1818, seul le
colombier a disparu.*

Propriétaires actuels : Mr et Mme Berchet

Etymologie :

Vieux mot français qui signifie, forteresse ou tour munie de créneaux. De ce terme dérive l'adjectif *bretessé* qui en terme de Blason se dit de pièces crénelées, additions de galeries ou de fortifications en charpente fréquemment usitées au Moyen-âge.

Historique :

Fief:

Le fief, terre et seigneurie de la Bretèche, paroisse de Genainville était composé d'un domaine utile et d'un domaine fieffé constitués de maisons, bâtiments, jardins, terres labourables, bois, prés, possédés par plusieurs particuliers, tous vassaux,

centitaires et tenanciers de la dite seigneurie. Ils avaient tous le droit de moyenne et basse justice, le droit de champart, le droit de censives, le droit de lots et de ventes, le droit de saisines et amendes et d'autres droits conformément à la coutume de Senlis.

Voici une liste retraçant les seigneurs du fief de La Bretèche qui se sont succédé :

Toussaint de Villiers de L'Isle-Adam qui l'a vendu à Bertin de Silly, qui l'a donné à Jean de Silly et Louis de Silly qui l'a vendu à ses fils.

- 1482 : Jacques de Silly
- 1504 : Bertin de Silly, seigneur de la Roche-Guyon
- 1527 : Les enfants de feu Messire Charles de Silly
- 1584 : Les enfants mineurs de Messire Louis de Rohan
- 1629 : Messire Jacques Chabot, chevalier des ordres du roi
- 1630 : Roger Deplessis
- 1659 : Denis Louis de Rubentel
- 1716 : Louis Maximilien d'Abos puis Antoine Maximilien d'Abos
- 1755 : Antoine de Rancher, chevalier, seigneur de Maudétour
- 1782 : Antoine Jean-Baptiste Rozalie de Ranche
- 1789 : Charles Louis de Rancher

Chronologie des fiefs :

La dite Seigneurie en plein fief faisait foi et hommage au seigneur de Maudétour qui a acquit le droit de féodalité du seigneur de Livilliers près de Pontoise.

Le 23 février 1517, le mineur Engellard (qui possédait certains droits à percevoir sur le fief) assisté de son tuteur Jacques Chedeville, vend à Claude Foucauld, seigneur de Maudétour, tous ses droits de fief, terre et seigneurie de la Bretèche.

Le 4 Septembre 1518, la terre et la seigneurie de La Bretèche furent saisies à la requête de Messire Claude Foucault, seigneur de Maudétour.

5 Octobre 1573 : il est question d'un bail à rente par Jean de La Bretèche, écuyer et héritier de Claude Foucault son oncle.

En aout 1575, intervint un arrêt de main levée de la saisie féodale faite à la requête du procureur du Roy sur le fief de la Bretèche.

Le 4 avril 1659, Roger du Plessis vend sa seigneurie de la Bretèche à Denis Louis de Rubentel. Elle consistait en un vieux château, basse cour et plusieurs bâtiments.

En 1755 Antoine Maximilien d'Abos, chevalier, seigneur de Binanville et autres lieux, vendit la seigneurie de la bretèche à M. Antoine de Rancher, chevalier, seigneur de Maudétout et à Mme Marguerite Guillemette Testu de Ballaincourt, son épouse.

En 1783, il est dit de la présence d'un manoir seigneurial à la Bretèche.

Différents propriétaires au cours du XXème siècle :

En 1905, la ferme appartenait à Mme Valette ou aurait été construit un hangar dans le pré attenant à la ferme. La même année l'eau fut acheminée d'une source près du petit Moulin à la Bretèche au moyen d'un bélier hydraulique.

D'après un certain Andry, en 1835 La Bretèche était une ferme isolée à demi-lieu de Genainville comportant des vestiges d'un ancien château fort. L'entrée était marquée par deux tourelles avec barbicanes, une poterne près de conduits souterrains, des portes murées, des murs épais et criblés de balles, un restant de pont-levis.

A l'intérieur se trouvait de vastes pièces pour le logement, des cachots éclairés, un puit d'une grande profondeur exigeant deux hommes pour en tirer l'eau et d'une habitation de commandant.

Particularités

La bretèche a gardé une partie de son appareil défensif. On aperçoit encore une tour d'angle en ruine avec la trace d'une porte en plein cintre qui assurait la communication avec l'intérieur.

Figure 55 : Photographies des emplacements des anciennes tours

2) DESCRIPTION DE LA COMMUNE D'APRES LES DONNEES INSEE

Cette partie doit nous permettre d'inscrire le projet dans une volonté de mise en valeur touristique et culturel du lieu et correspondre aux attentes des habitants de Genainville. La ferme ne doit pas être uniquement un lieu de passage, mais un élément « vivant » du patrimoine. Une étude démographique du territoire permet d'appréhender l'évolution de celui-ci, et de préparer son avenir. En effet prévoir une croissance ou décroissance de la population peut permettre de mieux gérer les politiques de restauration et de mise en valeur, et d'orienter les choix en termes de politiques culturelles. Les données INSEE sont un élément clef pour appréhender et comprendre un territoire.

Population	Genainville (95270)	Val-d'Oise (95)
Population en 2009	549	1 168 892
Densité de la population (nombre d'habitants au km ²) en 2009	52,3	938,2
Superficie (en km ²)	10,5	1 245,90
Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en %	1,1	0,6
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en %	0,5	1
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en %	0,7	-0,4
Nombre de ménages en 2009	215	435 817
Sources : Insee, RP2009 et RP1999 exploitations principales.		
Population estimée au 1er janvier 2012	///	1 183 937
Naissances domiciliées en 2011	7	19 551
Décès domiciliés en 2011	3	6 709
/// : information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographique		
Sources : Insee, état civil et estimations de population au 1er janvier		

Figure 56 : données générales de la commune de Genainville avec en parallèle les données du département du Val d'Oise en 2011.

Evolution et structure de la population :

- Population

	1968	1975	1982	1990	1999	2009
Population	300	310	353	476	490	549
Densité moyenne (hab/km2)	28,6	29,5	33,6	45,3	46,7	52,3

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales.

Figure 57 : Tableau 1

- Indicateur démographique

	1968 à 1975	1975 à 1982	1982 à 1990	1990 à 1999	1999 à 2009
Variation annuelle moyenne de la population en %	+0,5	+1,9	+3,8	+0,3	+1,1
- due au solde naturel en %	+0,3	+0,3	+0,3	+0,7	+0,5
- due au solde apparent des entrées sorties en %	+0,1	+1,6	+3,5	-0,4	+0,7
Taux de natalité en ‰	13,2	9,5	9,3	12,4	10,9
Taux de mortalité en ‰	9,9	6,5	6,5	5,1	6,0

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales - État civil.

Figure 58 : Tableau 2

- Naissances et Décès

Source : Insee, État civil

Figure 59 : Graphique 1

- Population par sexe et âge en 2009

	Hommes	%	Femmes	%
Ensemble	272	100,0	277	100,0
0 à 14 ans	55	20,4	51	18,2
15 à 29 ans	40	14,7	46	16,5
30 à 44 ans	56	20,8	63	22,8
45 à 59 ans	71	26,2	59	21,4
60 à 74 ans	38	14,0	42	15,1
75 à 89 ans	11	3,9	17	6,0
90 ans ou plus	0	0,0	0	0,0
0 à 19 ans	67	24,7	74	26,7
20 à 64 ans	176	64,9	165	59,6
65 ans ou plus	28	10,4	38	13,7

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

Figure 60 : Tableau 3

- Population par grande tranche d'âge

Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.

Figure 61 : Graphique 2

On constate que depuis la fin des années 1960, la population de Genainville n'a cessé d'augmenter. La proximité avec la capitale a permis au village de garder une croissance constante même si elle reste lente. On peut voir aussi (graphique 2), que la population vivant à Genainville est plutôt jeune, en premier lieu la tranche 30-44 ans, 0-14 ans, et les 45-59 ans. Une population relativement jeune et active, qui profite de la tranquillité de la campagne et de la proximité de l'agglomération parisienne (Tableau 1, 2 et 3). En revanche le taux de natalité est en déclin. L'analyse de ces données nous

permet de cibler le public des activités culturelles, de jeunes couples actifs avec des enfants, et donc les activités de pleine-air tel que, les randonnées équestres, pédestres, cyclistes ou encore patrimoniales pourraient correspondre à leurs attentes.

Emploi-population active :

- Population de 15 à 64 ans par type d'activité

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

Figure 62: Graphique 3

- Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 200

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

Figure 63: Graphique 4

Le taux de chômage de la commune n'est pas élevé dans la commune, les catégories les plus touchées sont les 15-24 ans (graphique 4). La population est active à 70% (graphique 5), on peut donc penser que l'activité culturelle se concentre essentiellement, durant les week-ends, les vacances scolaires et les mercredis. Le développement touristique de la commune peut permettre également la création d'emploi.

Logement :

- Catégories et types de logements

	2009	%	1999	%
Ensemble	246	100,0	208	100,0
Résidences principales	216	87,5	176	84,1
Résidences secondaires et logements occasionnels	15	6,0	26	12,5
Logements vacants	16	6,5	7	3,4
Maisons	222	90,1	198	95,2
Appartements	24	9,9	5	2,4

Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.

Figure 64: Tableau 4

Le maillage urbain de Genainville est typique de la région, un habitat rural regroupé dans le village, et quelques habitats regroupés. Il y a très peu d'appartement, la plupart des habitations sont des maisons (pavillons, ou habitat rural ancien).

Tourisme :

- Nombre et capacité des hôtels selon le nombre d'étoile

	au 01/01/2012		au 01/01/2008	
	Hôtels	Chambres	Hôtels	Chambres
Ensemble	0	0	0	0
0 étoile	0	0	0	0
1 étoile	0	0	0	0
2 étoiles	0	0	0	0
3 étoiles	0	0	0	0
4 étoiles ou plus	0	0	0	0

Source : Insee, Direction du tourisme - hébergements touristiques.

Figure 65: Tableau 5

- Nombre et capacité des campings selon le nombre d'étoiles

	au 01/01/2012		au 01/01/2008	
	Terrains	Emplacements	Terrains	Emplacements
Ensemble	0	0	0	0
1 étoile	0	0	0	0
2 étoiles	0	0	0	0
3 étoiles	0	0	0	0
4 étoiles	0	0	0	0

Source : Insee, Direction du tourisme - hébergements touristiques.

Figure 66: Tableau 6

- Répartition en 2009 des résidences secondaires selon le nombre de pièce

Source : Insee, RP2009 exploitation principale.

Figure 67: Graphique 5

Ces données nous indiquent qu'il n'y a aucune structure d'accueil de types hôtels, campings, pour accueillir les touristes (Tableaux 5 et 6). En poussant les recherches sur internet nous avons constaté qu'il n'y avait également pas de chambres d'hôtes. Un terrain vierge pour ce type de prestations pourraient avoir un certain succès auprès des populations non loin qui souhaiteraient profiter de la campagne sans trop s'éloigner de l'agglomération. Ensuite on constate qu'il y a quelques résidences secondaires, probablement des citadins de la région parisienne qui viennent les week-ends et durant les vacances.

Caractéristiques des entreprises et des établissements :

- Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2010

Figure 68: Graphique 6

Enfin, sur ce dernier graphique (6) on peut voir que l'agriculture constitue une part non négligeable de l'activité, bien qu'elle ne soit pas prédominante. Le commerce et les transports et l'activité de services sont une grande part de l'activité sur le territoire.

3) UN SITE PROTEGE PAR LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN

Le Parc est un territoire rural habité. Il comprend 99 communes (79 dans le Val d'Oise et 20 dans les Yvelines). 7 d'entre elles (Champagne-sur-Oise, Gargenville, Guitrancourt, Juziers, Mézy-sur-Seine, Ronquerolles et Vaux-sur-Seine) ne sont classées que pour une partie de leur territoire. Il compte 98 403 habitants (données 2007) dont près de la moitié dans les vallées de la Seine et de l'Oise.

Présentation des missions du PNR :

Les orientations du Parc sont inscrites dans une Charte qui engage ses signataires pour une durée de 12 ans.

Selon le code de l'environnement, le rôle du Parc est de :

- protéger, gérer et valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager ;
- contribuer à l'aménagement du territoire ;
- contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de vie ;
- assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et participer à des programmes de recherche.

En application de sa Charte, le Parc Naturel Régional du Vexin français agit pour une maîtrise de l'urbanisation qui préserve d'une part les bourgs et villages dans leur forme traditionnelle et leur identité architecturale et d'autre part les espaces naturels et agricoles. Il contribue à la préservation des ressources, de la biodiversité et valorise les patrimoines remarquables. Son rôle est déterminant en matière de développement : il se base sur une agriculture économique viable, écologiquement responsable et socialement dynamique, un tissu économique vivant et diversifié, une politique de développement touristique durable et une offre de services d'activités culturelles et de loisirs de proximité. Les actions du Parc sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire qui a un rôle d'ingénierie et de conseil auprès des communes et de l'ensemble des acteurs du territoire.

Les domaines d'intervention dans le Vexin français .

Le Parc mène des actions en matière :

- d'accompagnement des collectivités dans la mise en place ou la révision de leurs documents d'urbanisme ;
- de conseils en aménagements paysagers ;
- de développement d'itinéraires de circulations douces ;
- de valorisation des patrimoines et de développement culturel ;
- d'accompagnement des entreprises pour l'implantation dans des parcs d'activités;
- de maintien du commerce et de l'artisanat ;
- de développement de l'hébergement touristique ;
- d'aide au maintien et à la diversification de l'agriculture ;
- de maîtrise de l'énergie et réhabilitation du patrimoine bâti ;
- d'inventaires faunistiques et floristiques ;
- de préservation des connexions biologiques et des habitats d'espèces emblématiques comme la chevêche ou les chiroptères ;
- de préservation de la ressource en eau par le biais des contrats de bassins ;
- de suivi des sites classés Natura 2000 ;
- de gestion de la réserve naturelle nationale des Coteaux de la Seine ;
- d'accueil, d'information et de sensibilisation (grand public, scolaires, élus...) ;
- d'éducation à l'environnement et au territoire.

Cette présentation des missions du PNR, doit permettre de comprendre l'orientation de nos choix concernant la réhabilitation. En effet, nous avons tenté de respecter les contraintes imposés par la Charte. Voici quelques directives à suivre, tirées su site du PNR afin de mener des actions de réhabilitation selon les règles imposées. Elles présentent également les différents matériaux mise en œuvre sur ce territoire.

Le chaume :

Jusqu'au Second Empire les couvertures en chaume était utilisé dans le Vexin français. Les fortes pentes (de 45° à 60°) permettaient d'assurer une bonne étanchéité. Des exemples de passage d'une couverture de chaume à la tuile, nécessitant une pente de toit moins importante, sont encore visibles sur certains pignons.

La tuile plate :

Ce matériau est apparu au XI^e siècle. La grande variété de teintes est due à la grande diversité des argiles utilisées, aux inégalités de cuisson et à la patine du temps. La pose à double recouvrement assure l'étanchéité et entraîne un usage de 60 à 80 tuiles au m². Ce type de tuile se pose sur des pentes de toits de 38 à 45°. Des pentes plus faibles jusqu'à 31° sont possibles sous certaines conditions de mise en œuvre. Des lattes de châtaignier ou de chêne supportaient les tuiles.

Les tuiles mécaniques losangées à emboîtement :

Ces tuiles, dites de Beauvais, de couleur rouge, sont reconnaissables au losange au centre de la tuile. Apparues au XIX^e siècle avec l'industrialisation, ces tuiles sont plus grandes ; moins d'éléments sont donc nécessaires. Elles s'accommodent de pente plus faible de toiture. Les charpentes ont donc évolué avec ce matériau et présentent des sections plus modestes.

L'ardoise naturelle et le zinc :

On retrouve ces matériaux essentiellement en couverture de châteaux, demeures bourgeoises ou autre édifice remarquable. Ils restent minoritaires dans leur emploi.

Figure 69: Photo du site du PNR

Menuiserie et ouvertures :

Les fenêtres sont traditionnellement en bois d'origine locale, toujours peint. Plusieurs essences conviennent à cet usage : le châtaignier, le chêne, l'épicéa, le mélèze, le pin ou le robinier, ces bois étant suffisamment résistants aux intempéries. Elles se composent de deux vantaux ouvrant à la française (c'est-à-dire ouvrant latéralement) chacun munis en général de trois carreaux. L'usage immodéré des « petits carreaux » correspond davantage à un effet de mode, sans fondement historique avéré.

Figure 70 : Photo du PNR

Figure 71 : Photo du site du PNR

Les tableaux et les encadrements :

Ils sont très souvent sobres, enduits et ne font que souligner simplement l'ouverture. L'enduit s'arrête ainsi au ras de la façade et n'est jamais saillant. Un bandeau peut souligner l'ouverture et s'arrête au niveau de l'enduit de façade. La fenêtre occupe également une place médiane dans la profondeur de l'ouverture.

Pensez à conserver cette distance, sans l'allonger ou la diminuer.

Les volets :

Figure 72: Photo du PNR

Ils sont uniquement faits de bois, composés de planches verticales emboîtées et contreventées par deux ou trois renforts horizontaux sans écharpe en diagonale. Les volets ont plusieurs fonctions.

Ils protègent de la pluie, du vent et du soleil et créent un espace tampon isolant du froid devant la fenêtre. Ces éléments permettent de maîtriser ainsi la température intérieure de la maison. Ils protègent également contre le vol et la vue. De ce fait, les volets persiennes apparus à la fin du XIXe siècle se retrouvent uniquement aux étages, alors que le rez-de-

chaussée est muni de volets pleins ou semi-persiennes.

Les façades et leurs décors :

Le traitement d'une façade est caractéristique de la nature d'un mur et de la fonction que l'on veut donner à l'enduit et aux accessoires qui le complètent. L'ornementation va au-delà de ces préoccupations techniques et montre par sa richesse et sa complexité le statut social, la richesse ou la profession du propriétaire des lieux. Le décor vient également souligner certains caractères spécifiques du bâti.

L'architecture rurale et populaire du Vexin français montre en général une grande sobriété dans son décor. Le bâti à vocation uniquement agricole se trouve très souvent dénué de tout artifice. Les raisons économiques sont ici évidentes.

Dans d'autres cas, quelques interventions soulignent les ouvertures, l'égout de toit par une corniche, ou encore tentent d'intégrer une certaine horizontalité par un bandeau. Le décor s'intensifie ensuite pour montrer sa richesse, son statut. La pierre sculptée est utilisée, le raffinement des moulures est important, chaque partie de la façade est ainsi mise en valeur par un dispositif.

Un autre pan du patrimoine vexinois a largement employé l'ornementation architecturale en usant des possibilités de chaque matériau. Les demeures seigneuriales, les châteaux, les églises, les grands édifices publics ou autres maisons bourgeoises de la fin du XIX^e siècle développent ainsi un répertoire très important et homogène.

Bien avant la mise en œuvre d'un décor, une façade suit une composition spécifique. Sa longueur, sa hauteur, ses extensions successives, la nature des enduits, la qualité des parements de pierre ou encore le rythme de ses percements permettent de comprendre l'évolution de l'histoire d'une maison. Ce sont ces éléments qui sont perçus dans la rue et créent ainsi les paysages urbains.

Maçonneries :

Territoire de calcaire, c'est tout naturellement que le choix des matériaux pour ériger les constructions dans le Vexin français s'est porté sur la pierre. En fonction des carrières d'extraction, de la dureté de leur pierre et de l'usage des maçonneries, différentes techniques de taille ont été utilisées.

Différents types de roches :

Figure 73 : Photo du site du PNR

Les 4 types de constructions dans le Vexin

- En blocage de moellons

Figure 74 : Photo du site du PNR

C'est le mode de bâtir le plus courant dans le Vexin français car c'est le plus économique. Des pierres calcaires de dureté faible à moyenne, taillées très grossièrement, sont liées par de la terre, de l'argile ou un mortier de chaux dans le meilleur des cas.

- En moellons assisés

Figure 75 : Photo du site du PNR

Ce mode constructif plus soigné met en œuvre des moellons taillés plus régulièrement posés à l'horizontal suivant leur lit de carrière par assises de même hauteur. Les liants restent les mêmes.

- En pierres plates

Figure 76 : Photo du site du PNR

Cette technique a surtout été utilisée pour des murs extérieurs, des bâtiments annexes, mais aussi des maisons de certains villages comme Chérence, Genainville, Omerville, notamment.

- En pierres de taille ou en moellons taillés

Figure 77:Photo du site du PNR

Cette technique soignée montre un assemblage de pierre de grand, moyen ou petit appareil dont les parements sont lisses et les arêtes vives. Les assises sont très régulières et les joints très minces.

Les clôtures et les abords :

La clôture exprime avant tout le désir de marquer son territoire, en matérialisant de manière plus ou moins importante la limite entre sa propriété et la propriété voisine

ou le domaine public. La clôture est donc une interface qui va varier et s'adapter aux différentes situations. La limite administrative d'une parcelle est la ligne qui court sur le plan cadastral. La clôture, elle, donne une humanité à cette ligne, lui donne de l'épaisseur, une matière, une fonction, une opacité ou au contraire une transparence... Une fois édifiée, la clôture identifie les espaces non bâtis entre la maison et les limites de la parcelle. Les abords de la maison, tout comme la clôture, possèdent des fonctions très différentes suivant leur orientation et leur statut. Ils constituent également le paysage des bourgs. et avec elle des typologies architecturales très différentes. La variété des constructions en est la parfaite résultante.

Le village ancien : un ensemble à préserver :

Les villages du Vexin se caractérisent par un centre très minéral, avec des continuités dans le bâti. Il existe très peu d'interruption des murs maçonnés. Le pignon de la maison se poursuit en devenant le mur de clôture et ainsi de suite. Les portails en bois plein ou, pour les plus petits, en ferronneries plus ou moins ajourées, permettent l'accès à la parcelle et laissent deviner la cour intérieure en offrant une bonne protection contre les intempéries.

Cette prédominance du minéral est très importante à sauvegarder. Le paysage « urbain » du Vexin est fortement marqué par ces dispositifs de hauts murs de clôture, préservant l'intimité des cours intérieures. La cour intérieure est un espace fonctionnel, servant au stationnement des véhicules, au stockage de matériel ou de bois et de jardin d'agrément. Elle est donc aménagée en ce sens, chaque espace étant bien délimité. De manière générale, le sol est perméable et les plantations arbustives sont de taille modeste pour ne pas réduire l'ensoleillement de parcelles voisines.

L'analyse patrimoniale permet notamment d'identifier les éléments fondamentaux qui devraient être préservés, qu'ils soient bâtis (maison d'habitation, granges, pigeonnier, hangars anciens...) ou non (cour, mare, perspective particulière...). Le patrimoine privé est en effet une composante essentielle du paysage collectif et sa conservation est à ce titre d'intérêt public.

III) Description architecturale et diagnostic sanitaire

1) HISTOIRE ET FONCTION DE LA BRETECHE

Présentation de la Bretèche

La ferme de la Bretèche à toutes les caractéristiques d'une maison forte. Ce type de bâtiment est assez méconnu. Ce sont généralement des propriétés privées et leur situation dans un environnement rural les rendent moins accessibles aux chercheurs. Ces bâtiments ont subi de multiples campagnes de travaux qui rendent son approche difficile. Il faut donc de la persévérance et de l'imagination pour dégager l'une après l'autre les enveloppes qui, siècle après siècle, ont contribué à masquer le noyau initial. De plus, la Bretèche ne possède plus aucun élément défensif (tour, chemin de ronde), il ne reste que les murs aveugles de l'extérieur qui ne la distingue pas des autres fermes.

On connaît plusieurs termes pour qualifier ces bâtiments : maison, châteaux, maisons fortes, forteresse, maison seigneuriale, manoir tour, ces termes montrent l'évolution des statuts des résidences. Ces maisons nous éclairent à la fois sur les matériaux et techniques de construction, sur le mode de fonctionnement de certains aménagements et constituent un véritable réservoir d'informations pour la connaissance de l'architecture civile, restée dans l'ombre par rapport à l'architecture religieuse.

Elles doivent donner une image de force et de domination tout en offrant un aspect esthétique grâce aux aménagements extérieurs : cours bien entretenue, jardins, pièces d'eau... Cet habitat seigneurial à une double fonction : de résidence et de défense.

On parle alors de phénomène de l'emmaisonnement qui est la prolifération des habitations fortifiées, selon Michel Bur dans sa préface à l'ouvrage d'Hervé Mouillebouche sur les maisons fortes de Bourgogne. A partir de 1250 on peut véritablement saisir le phénomène, illustré par les aveux ou procès-verbaux qui relatent les prises de possession des maisons fortes mettant en évidence leur grande densité.

Ces maisons fortes, appelées autrefois *domus fortis*, ont fait leur apparition à la fin du XII^e début XIII^e siècle. Elles servent à l'encadrement et la protection des populations.

La maison est donc bien le reflet des différents niveaux de puissance et de richesse des détenteurs qui apparaissent tantôt comme des personnages fortunés bénéficiant d'une assise territoriale importante, tantôt comme de simples campagnards. La maison forte est l'intermédiaire entre le château et la maison paysanne.

La petite aristocratie des chevaliers du village, qu'il faut séparer de celle des seigneurs détenteurs de ban refait surface. La composition de la maison est la suivante un logis modeste souvent fortifié et des annexes pour la vie agricole (granges, écuries, caves, greniers...)

Ils bâtissaient ces maisons sur des alleux (terre ne dépendant d'aucune seigneurie foncière). Mais les princes, voulant garder le contrôle, imposent des règles strictes en matière de construction et limite le degré de fortification : des palissades et des fossés peu profonds. Ces derniers cherchent à utiliser les maisons fortes à leurs profits et leurs confient un rôle de renforcement de la défense des zones frontières, ce qui est probablement le cas de la Bretèche comme nous l'avons dit précédemment.

Eclatement du droit de ban de 1250

Promotion de l'aristocratie chevaleresque qui reçoit le ban par donation ou accaparement. Ceci favorise la montée en puissance de nouveaux maîtres et leurs résidences prennent l'allure de « petits châteaux ». On constate alors la multiplication des familles seigneuriales et ses nouveaux seigneurs vont exercer la haute justice. La maison forte symbolise l'exercice de la justice et cela se matérialise par la présence d'une *aula* ou salle à vocation publique et d'éléments de fortification tels que les fossés et la porte surmontée de bretèche pour impressionner les visiteurs mal intentionnés.

Ce qui nous amène à poser la définition de ce qu'est une Bretèche. Une bretèche, appelée aussi en ancien français bretesse ou bretesche (du bas latin *brittisca* « [fortification] britannique »). Elles étaient prévues pour assurer seulement la défense d'un point particulier de l'enceinte. Il s'agit d'une plate-forme placée en porte-à-faux, plaquée en encorbellement sur un mur fortifié au Moyen Âge afin de surplomber le pied des murailles. Plus précisément il s'agit d'un ouvrage en bois à plusieurs étages, crénelés, dont on se servait pour attaquer et défendre. L'élément est fixe à la différence

du beffroi. Cependant, elles se démontaient et pouvaient être transportées d'un lieu à un autre, suivant les besoins.

Avec le déclin des éléments défensifs de l'architecture militaire, au XV^e siècle, la bretèche prend une fonction décorative (fausse bretèche).

Pendant la guerre de Cent ans, les tours sont surélevées et différents travaux de fortifications sont entrepris. La maison forte joue un rôle dans la protection de la population villageoise. Ce qui peut-être le cas pour la ferme de la Bretèche mais uniquement pour les habitants du hameau, car la ferme est assez éloignée du village.

▪ **La maison dans son cadre, son implantation**

Les maisons fortes, souvent qualifiées de seigneurie « de village », sont implantées au centre de petits hameaux qu'elles ont contribué à développer. Les sites naturels qu'elles occupent sont rarement choisis pour des raisons défensives ou stratégiques, la recherche de conditions favorables au développement agricole paraît plus importante. La résidence seigneuriale se retrouve au centre d'un ensemble regroupant différents éléments de production propres à assurer l'autonomie de ses habitants. Ces petits hameaux sont dissociés des villages, ils sont implantés à la périphérie ou en bordure de villages pour se tenir à distance des centres paroissiaux. Leurs implantations s'accompagnent parfois de la recherche d'une position surélevée : non pas un sommet, comme c'est le cas pour les châteaux, mais simplement un replat isolé ou une terrasse pour se distinguer du reste de la population. Encore une fois, c'est une hypothèse qui se vérifie pour la Bretèche qui se situe sur un plateau.

Les défrichements et le rôle des lieux de culte dans le regroupement des populations

Si les moines, et notamment les communautés cisterciennes, ont dirigé de nombreuses campagnes de défrichement dans les zones de montagne au XII^e siècle, il ne faut pas surestimer leur rôle, qui s'estompe au cours des derniers siècles du Moyen-âge. Ce sont alors les membres de la petite aristocratie rurale qui, par le biais de la construction de maisons fortes, prennent le relais, s'attachent à la conquête de nouvelles terres et à d'importants travaux de mise en valeur du sol. Grâce aux privilèges qu'ils détiennent sur l'eau et la forêt, ces petits aristocrates ruraux parviennent à imposer leur

mode de gestion à l'ensemble des habitants des hameaux. La demeure seigneuriale devient alors un centre d'exploitation composé d'un ensemble de structures caractéristiques : les bois, parcs, étangs, moulins...

La Bretèche possède toutes ces caractéristiques. En 1697, elle est entourée de deux bois, celui de la grande bretèche, et celui de la petite bretèche. Elle possède également un puits très profond, et une mare lorsqu'on descend dans le vallon pour aller vers la Moinerie.

L'eau est donc un facteur important pour l'implantation de ces édifices, les réserves d'eau constituent un aspect essentiel du pouvoir économique que la petite aristocratie, et les hommages rendent bien compte de l'intérêt porté à l'eau pour évaluer le domaine et augmenter son prestige : la demeure seigneuriale est citée avec ses terres, étangs, ruisseaux ou petits cours d'eau. L'usage des cours d'eau permet d'utiliser l'énergie de l'eau pour installer des moulins ou autres machines facilitant les tâches journalières. Ces maisons s'installent généralement aussi en bord de forêt, car celles-ci sont des ressources naturels (chasse, bois...).

La maison forte exercerait une fonction inverse du château, qui un ou deux siècles plus tôt, est à l'origine d'un mouvement de concentration de l'habitat et de regroupement de la population au centre du bourg castral.

▪ **Les dépendances et la vie domestique**

Les aménagements domestiques et les équipements artisanaux qui se répartissent autour de la maison forte, reflètent bien la diversité des activités pratiquées pour assurer l'autonomie de ses occupants. Mais il n'y a pas de maison forte idéale et la liste des dépendances est variable, certains domaines paraissent beaucoup mieux lotis que d'autres.

La réserve seigneuriale comprend tous les biens dont le seigneur peut jouir pleinement, c'est-à-dire le domaine direct qui s'oppose au domaine utile, cédé par bail à des corvéables ou travailleurs salariés. Composition : résidence seigneuriale, bâtiments d'exploitation, bâtiments pour loger les animaux et les récoltes, des jardins, champs,

prés, vignes. Ici nous nous sommes intéressés qu'aux sujets que l'on peut rencontrer lors de notre projet.

- La cour fermée

Elle suggère des préoccupations de sécurité et de protection des biens et des personnes. La Bretèche était constituée d'une véritable enceinte ce qui est assez rare car elle est perçue comme un élément de fortification supplémentaire dont la construction peut nécessiter des autorisations. Nous n'avons pas pu déterminer si l'entrée actuelle correspondait à l'entrée d'origine. On imagine cependant que cette dernière était protégée par des éléments de défenses ponctuels tels que des bretèches ou des assommoirs.

- L'eau

Alors que les habitants des maisons modestes doivent se contenter d'une fontaine publique, les occupants de la Bretèche, eux ont le privilège de posséder un puits privatif, qui se trouve à l'intérieur du bâtiment (on pouvait ainsi surveiller les ressources en eau de la maison).

- Le colombier

Il constitue un élément très tardif dans la chronologie d'apparition des dépendances du domaine seigneurial, il est rare d'en rencontrer avant le XIV^e siècle. La localisation la plus fréquente est bien dans une des tours du logis. L'actuel colombier de la Bretèche qui se trouve dans un bâtiment d'angle pourrait être dans une ancienne tour du logis. Cependant, il est possible qu'un colombier circulaire fût construit antérieurement au centre de la cours. La présence du colombier est un élément important dans la vie domestique du domaine seigneurial. Outre son caractère symbolique, il permettait d'élever des pigeons qui pouvaient être consommés et qui fournissaient de l'engrais grâce aux déjections.

- Les équipements productifs

La grange et les greniers

Les maisons fortes contiennent des réserves importantes de céréales qu'il faut conserver en lieu sûr, à l'abri des voleurs et des intempéries, ce qui justifie la présence d'une ou plusieurs granges. La disposition idéale consiste à installer le logis, la grange, le colombier et parfois la chapelle dans la basse-cour bien circonscrite par les fossés (s'il y en a), mais quand cette aire est trop réduite on n'hésite pas à reléguer une partie des dépendances à l'extérieur des limites fossoyées.

La présence de la grange n'exclut pas la possibilité de stocker les céréales, à l'intérieur de la maison dans des coffres. Les greniers aménagés sous les combles peuvent aussi être utilisés pour conserver les moissons, le chanvre, les fruits... Ces combles sont percés de petites ouvertures pour permettre une bonne aération et assurer la conservation des récoltes.

- Le jardin clos

Implanté à l'écart de la maison, souvent même à l'extérieur des fossés, le jardin est conçu comme une entité indépendante. Cet éloignement contribue à en faire un lieu d'intimité. Les murets en pierre donnent un jardin à caractère fortifié. La Bretèche possède un assez vaste jardin sur le flanc et est entouré d'une muraille.

Le droit de justice des seigneurs est établi sur l'ensemble de la seigneurie. Les limites de la seigneurie sont marquées par des bornes, des calvaires et rappellent une des prérogatives essentielles du seigneur : le droit de ban. D'une manière générale, on connaît peu de choses sur les lieux d'exercice de la justice. Sur un plan matériel, le pouvoir juridique se matérialise par la présence d'une grande salle à l'intérieur de la maison, d'une prison, souvent la cave, où il est possible d'y incarcérer un ou deux prisonniers. En ce qui concerne la Bretèche, il est difficile de savoir si l'une des salles pouvait être à l'origine une salle d'audience. En revanche on retrouve bien une très belle cave voûtée datant du XIIème siècle, qui pouvait servir de lieu de stockage, plutôt que de prison.

▪ **Description de la maison forte**

D'un point de vue esthétique

A travers les différentes observations archéologiques, on constate que les qualités esthétiques ne sont pas absentes et qu'il y a une recherche dans la mise en valeur de ces domaines.

L'occupant de la maison forte appartient à une aristocratie guerrière. Son lieu de résidence doit susciter l'admiration en affichant une image de la force qui repose sur des équipements défensifs tels que les fossés, les archères, les bretèches. La beauté est perçue comme un symbole de puissance et comme un privilège d'un certain milieu social. Certes il faut tenir compte des inévitables décalages chronologiques, sachant qu'avec le temps, le caractère fortifié s'amenuise, le « château » passe d'une fonction de refuge à celle d'un logis confortable, mais on voit bien que les membres de la noblesse ont le même souci de montrer une apparence de force. Les bâtisseurs de maisons rurales, comme ceux des maisons urbaines, recherchent des effets décoratifs mais ils n'utilisent pas les mêmes moyens et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Si en ville les efforts portent essentiellement sur les façades, à la campagne l'environnement naturel et l'agencement des terres cultivées autour de la maison jouent un rôle primordial dans la conception esthétique de l'ensemble. Au plan architectural, ce sont les dispositifs de flanquement régulier par des tourelles cantonnant les angles du logis qui agrémentent les façades. La qualité des maçonneries n'étant pas toujours bonne, les constructeurs ont fréquemment recours aux enduits colorés pour masquer un appareil composé de pierres mal taillées noyées dans un mortier abondant. Mais les enduits colorés couvrant les parements extérieurs ont souvent disparu. Les ouvertures constituent un lieu privilégié d'exposition des décors grâce à la variété de leurs formes dans un même bâtiment, la taille de la pierre, le choix des pierres traduit autant une recherche d'éclairage qu'une recherche esthétique.

La conception intérieure et le décor

Comme pour les châteaux ou palais, la maison forte est souvent confrontée à la « trilogie infernale », *aula*, *camera* et *capella*. Aujourd'hui en effet, ces trois vocables suffisent à définir le lieu de vie de l'aristocratie, le seul terme de *aula* peut désigner le palais ou la résidence aristocratique et symboliser un lieu de pouvoir, siège de la justice. La *camera* se rattache à la notion d'espace privé et d'intimité, la *capella* sanctuaire privé

matérialise le lien étroit entre l'aristocratie et le monde religieux. Mais cette trilogie n'est pas obligatoire, ni aussi caricaturale, elle pose de sérieux problèmes au niveau de l'identification des pièces et plus particulièrement dans la maison forte, qui n'est souvent qu'une réplique incomplète du château. Alors la hiérarchisation des pièces, c'est-à-dire, le rez-de-chaussée à usage domestique et les étages à vocation publique et pour les chambres à usage privé, n'est pas respecté à la lettre. En revanche, ce qui apparaît comme une réalité sûre, c'est que la fonction des pièces n'est pas figée, et une pièce peut passer de salle à manger en chambre au fil du temps. On remarque déjà cette mobilité dans le château au vue du peu de cloison en « dur », au profit de cloisons mobiles légères, généralement en bois. Il est donc difficile d'attribuer une fonction de base aux différentes pièces de la Bretèche, elles semblent avoir à maintes reprises changées de fonction.

L'*aula* est placée au cœur de l'ensemble et certains signes permettent de l'identifier ou de déterminer sa prééminence sur les autres pièces : perron, galeries, ouvertures décoratives, coussièges, fresques... Une des salles servant à ranger le matériel agricole aujourd'hui possède en effet des coussièges, celle-ci est assez vaste pour faire penser à une *aula*. La salle noble se distingue encore par ses dimensions, ce qui détermine des volumes imposants et justifie l'emploi de poutres de grandes dimensions pour le plafond ou la charpente apparente, ce qui est le cas pour celle de la Bretèche.

La *capella* est souvent située à l'étage en relation directe avec les appartements privés. Des passages, type couloirs, peuvent relier l'*aula* à la chapelle. A la Bretèche, il n'y a pas réellement d'espace de circulation de type couloir, toutes les pièces s'ouvrent les unes sur les autres, à l'enfilade. Et nous n'avons pas trouvé de lieu faisant office de *capella*. Il est possible que la Bretèche en soit dépourvue.

La *camera* désigne un espace privé consacré au propriétaire. L'accentuation de la vie privé au Moyen Âge se concrétise par la mise en place d'appartements, car posséder sa propre chambre est bien un signe d'aristocratie. Ces pièces peuvent être voûtées ou encore ses parements intérieurs décorés de peintures. Les latrines sont situées proche de ses appartements, c'est la proximité de l'élément de confort d'hygiène. Une salle

devait être réservée au maître de maison, mais aucun élément ne la distingue des autres salles aujourd'hui (pas de décor, pas de latrine, ou de pièce voûtée à par les caves).

2) DESCRIPTION ARCHITECTURALE DU BATIMENT

La ferme de la Bretèche est située au Sud du bourg de Genainville à environs 1,5 km à vol d'oiseau. C'est une ferme isolée au milieu des champs où les voisins les plus proches sont les habitants de la ferme de la Moinerie. Pour les voitures, seule une route sans issue qui bifurque de la rue de Champagne dessert la ferme. Il y a également un chemin de randonnée qui se nomme chemin de la Bretèche qui passe juste devant la ferme. Au Sud de la ferme, se situe un jardin privatif bordé de murs maçonnés.

Figure 78 : Vue aérienne de la Bretèche,
www.maps.google.fr

La Bretèche est une ferme à cour fermée, c'est-à-dire que les corps de ferme s'assemblent pour former un endroit clos qui est la cour. L'ensemble est composé de 7 corps de ferme plus un pigeonnier et un hangar rajouté ultérieurement, qui ont chacun une fonction différente (habitations, écuries, stockage...). L'entrée de la ferme est située à l'Est et donne directement sur la cour.

Quand on se situe devant l'entrée, le corps de ferme placé à gauche de celle-ci est l'actuelle habitation des propriétaires, ce bâtiment en moellons et chaînage d'angle en pierre de taille s'élève sur 2 étages plus un étage sous comble.

Figure 80 : Photographie de la façade
Est

Figure 79 : Photographie Façade
Ouest et pignon Nord

Le bâtiment de l'autre côté de l'entrée vient d'être restauré en cuisine équipée servant pour les grands événements comme des mariages ou des soirées organisées. Ces grands événements se font dans la salle communale qui est située dans le bâtiment accolé perpendiculairement au corps de ferme recevant la cuisine. Cette salle possède une surface importante et peut accueillir environ 200 personnes. Elle est percée d'une verrière qui capte la lumière et réchauffe la salle. Ces 2 bâtiments sont de plein pied avec une charpente apparente et sont en moellons avec chaînage d'angle en pierre de taille.

Figure 82 : Façade Sud salle communale

Figure 81 : Façade Ouest de la cuisine

Figure 84 : Intérieur de la salle communale

Figure 83 : Intérieur de la cuisine

Dans le prolongement de la salle communale, se trouvent les écuries. Ces écuries viennent d'être aménagées à cet endroit, qui était auparavant des étables car il y avait des abreuvoirs qui ont été détruits pour installer des box pour chevaux. Ce bâtiment a un

accès sur l'extérieur de la ferme afin de sortir les chevaux et les placer dans les près. Le pigeonnier ferme la cours entre les écuries et un corps de ferme portant sur notre projet.

Figure 86 : *Façade Sud des écuries*

Figure 85 : *Intérieur des écuries*

Figure 87 : *Vue depuis la cour sur le pigeonnier*

De l'autre côté de la cour, à côté de l'habitation actuelle des propriétaires, on trouve perpendiculairement un corps de ferme coupé en 2 et s'élevant sur 2 niveaux. Face au bâtiment, la partie de gauche est couverte d'un enduit ciment, on y trouve la buanderie au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage. La partie de droite quant à elle

est en moellons apparent, le rez-de-chaussée sert de stockage et à l'étage se trouve un dortoir, également récemment aménagé. Dans les chambres et le dortoir les charpentes sont apparentes.

Figure 88 : Façade Nord

Dans le prolongement se trouvent un corps de ferme également divisé en 2 parties. Face au bâtiment, la partie de gauche s'élève sur 2 niveaux et est en moellon au niveau bas, le niveau haut est en brique rouge et une lucarne gerbière perce les briques ainsi que la toiture. Le rez-de-chaussée de cette partie sert de stockage et l'étage va recevoir des salles de bains et WC, pour le dortoir, ainsi qu'un escalier de secours. La partie à droite du bâtiment en moellons ne possède pas de plancher haut, on y trouve aussi des box pour chevaux et des abreuvoirs qui ont été conservés. Cette partie est percée d'une grande ouverture.

Figure 89 : Façade Nord, partie de gauche

Les corps de ferme restant composent notre projet de restauration et de réhabilitation. Ces bâtiments forment un « L » où l'on aperçoit dans l'angle intérieur de ce « L » le spectre d'une tour, aujourd'hui détruite, qui devait être fortifiée et servant de circulation. Dans cet angle intérieur se trouve une ouverture donnant sur une pièce, cette ouverture devait déjà exister depuis la tour.

Petit bâtiment :

Figure 91 : Façade Est depuis la cours

Figure 90 : Façade Ouest

Elévations :

Le corps de ferme le plus petit, où son pignon donne sur l'Ouest, s'élève sur 3 niveaux dont le dernier est sous comble. La façade sur cour est percée de 6 ouvertures, 2 au rez-de-chaussée, 3 à l'étage et une lucarne. Le rez-de-chaussée est donc percé de 2 ouvertures donnant chacune sur une pièce différente, l'ouverture la plus à gauche est surélevée à l'aide de 3 marches et reçoit une porte, tandis que l'ouverture la plus à droite est au niveau du sol, ne reçoit pas de menuiserie et elle est surplombée d'un arc décintré.

A l'étage, 2 ouvertures avec allège percent le mur de part et d'autre d'une porte. La présence de cette porte à l'étage est intrigante, peut être qu'un escalier y arrivait auparavant. La toiture est elle percée d'une lucarne en pierre et recouverte de tuiles plates. Une gouttière défectueuse longe le mur et déverse l'eau sur la façade car aucune évacuation n'est prévue.

La façade est enduite de ciment, de plâtre et même de chaux. Ces enduits dégradés laissent apparaître des pierres de taille ainsi que des moellons qui nous permettent d'apercevoir quelques remaniements du bâtiment au fil du temps.

On observe des ouvertures aujourd'hui bouchées, et plus particulièrement une voûte en plein cintre en pierre de taille qui devait être une des entrées principales du bâtiment. La charpente est couverte de tôles. Le mélange de tous ces enduits, la toiture

peu esthétique et la vision des remaniements rendent la façade peu harmonieuse et incohérente.

La façade donnant sur l'extérieur est en moellons et on peut également reconnaître les différents remaniements qu'a subit le mur. Sur la droite, face à la façade, se trouve un contrefort dans le prolongement du mur de pignon. Sur la gauche, se trouve également le spectre d'une tour détruite qui était placée dans l'angle extérieur du « L ». Plusieurs fissures naissent de cette zone, sans doute la destruction de cette tour a causé des dégâts structuraux.

Il y a un petit jour qui donne sur une cave, aucune ouverture au rez-de-chaussée, une ouverture avec allège à l'étage placée au milieu de la façade, et une lucarne en pierre percent la toiture. La toiture est comme de l'autre côté : recouverte de tôles. Le pignon, donnant sur le Sud, est flanqué de 2 contreforts sur ses extrémités et est également percé d'une ouverture donnant dans les combles.

Plan

Le rez-de-chaussée est composé de 3 pièces séparées par des murs de refends. La pièce située le plus au Sud est la plus petite, elle reçoit la cage d'escalier en pan de bois ainsi que le puit et le sol recouvert d'une chape ciment. La pièce suivante, en terre battue sert de stockage et donne accès à une cave à l'aide d'un escalier bordé également d'une cloison en pan de bois. Cette cave d'une faible hauteur, également en terre battue, possède 3 ouvertures sur l'extérieur qui l'éclaire. Dans cette cave se trouve une voûte qui daterait du XII^e siècle, elle surplombe une cuve de plus de 3m de profondeur, elle est un des éléments le plus important de la ferme car elle est une des parties les plus anciennes du site. La dernière pièce du rez-de-chaussée est surélevée des autres pièces à l'aide de 3 marches, elle sert également de stockage de pièce de bois. Une ouverture éclaire la pièce dans laquelle on aperçoit également la forme de l'ancienne tour extérieur détruite, et les murs sont enduits au plâtre.

Figure 92: Pièce la plus au Sud avec le puits

Figure 93 : Pièce la plus au Nord

Figure 94 : Cave semi-enterrée

Figure 95 : Voûte du XIIe siècle

L'étage, quant à lui ne possède aucun mur de refend, c'est-à-dire que l'étage est une seule grande pièce surplombée d'un plancher haut composé de poutres maîtresses et de solives. Les murs reçoivent un enduit au plâtre assez dégradé. Le sol est recouvert de tomettes de terres cuites. Juste en face de l'escalier qui mène à cet étage, ce trouve un nouvel escalier qui amène, lui dans les combles. Une ouverture donne sur une pièce de l'autre bâtiment qui forme le « L ».

Figure 96 : 1^{er} étage du petit bâtiment

Le dernier niveau, sous combles, est composé de 3 fermes couvertes de chevrons. Au Sud, les pannes s'encastrent dans un mur de pignon tandis qu'au Nord c'est une croupe qui ferme la charpente. La croupe repose sur le pignon du bâtiment perpendiculaire (le 2^{ème} bâtiment de notre projet), ce mur perce donc la charpente ainsi que 2 lucarnes en pierre. Dans les combles on aperçoit la tête des vestiges de la tour extérieure. Il y a également une ouverture bouchée dans ce mur arrondi de l'ancienne tour.

Figure 97 : Les combles avec vue sur le pignon du grand bâtiment

Grand bâtiment :

Figure 99 : Façade Sud

Figure 98 : Façade Nord

Le corps de ferme le plus grand, où le pignon donne sur l'Est, s'élève sur 2 niveaux. La façade sur cour est percée de 5 ouvertures. Le rez-de-chaussée est composé de 2 grandes ouvertures sans doute pour pouvoir faire passer les machines agricoles de l'époque, 2,40m x 2,70m^{ht} pour la plus grande qui est la plus à droite sur la façade et 1,30m x 2,65m^{ht} pour l'autre plus à gauche. Ces ouvertures sont fermées par des portails sur rails. Sur la gauche de la façade, toujours au rez-de-chaussée, se trouve une ouverture dans le creux fait par la destruction de la tour intérieure. A l'étage, il y a 2 ouvertures également fermées par des portails sur rails.

La façade est également enduite de ciment, plâtre et chaux. L'état de dégradation avancé des enduits laisse apparaître des moellons ainsi que des pierres de taille, qui sont les résultats des différents remaniements que l'on peut observer. Plusieurs ouvertures ont été bouchées et notamment une ouverture voûtée en pierre de taille.

La toiture est divisée en deux, la partie à droite étant face à la façade est en tuiles plates tandis que de l'autre côté il n'y a même pas de couverture, seule un film protecteur ou une bâche, stabilisé par des tasseaux, fait guise de couverture. Une gouttière longe le mur gouttereau et une évacuation peu discrète évacue l'eau de pluie sur le sol. Un arbre grimpe sur la façade et recouvre la plupart de sa surface. Au printemps cet arbre fleuri la façade, tandis que l'hiver les branches la cache.

Figure 100 : Contrefort dans le prolongement du mur gouttereau

Sur la partie droite, dans le prolongement du mur gouttereau, se trouve un contrefort remarquable en pierre de taille qui épouse le chaînage également en pierre de taille.

La façade donnant sur l'extérieur est similaire à celle du petit bâtiment, seule 2 ouvertures percent le mur et on aperçoit l'emplacement de la tour détruite dans l'angle. Une des ouvertures est placée au rez-de-chaussée toute à droite de la façade, et la deuxième ouverture est alignée verticalement à la première à l'étage. Cette deuxième ouverture est plus importante que celle du niveau plus bas. On observe les mêmes fissures que la façade extérieure du petit bâtiment, elles naissent de l'emplacement de l'ancienne tour et se propagent dans le mur.

La partie gauche de la façade est bordée par le pigeonnier de base carrée. Le mur gouttereau est composé de moellons plus gros que sur les autres corps de ferme et également de bloc en pierre de taille en moyen appareil, sans doute résultant des remaniements successifs. La toiture est divisée en 2 parties, la partie basse est en tuiles mécaniques et la partie haute en tuiles plates, ce qui rend une façade peu cohérente.

Figure 102 : Pigeonnier vu de l'extérieur de la ferme

Figure 101 : Pignon Est du grand bâtiment

Le mur de pignon Est forme une pointe, caractéristique d'une fortification, cette pointe est accentuée par la présence d'un chaînage d'angle. Dans la partie basse du pignon, il y a une avancée de murs formant 3 pièces recouvertes par une toiture en appentis, recouverte de tuiles mécaniques. L'appentis s'encastre dans le pigeonnier et commence au contrefort situé à gauche du pignon. Le pignon est donc en moellons avec un chaînage d'angle au milieu, mais on aperçoit également des pierres de taille dissimulées dans le mur. Il y a en partie haute une ancienne ouverture, une porte, bouchée qui devait soit donner sur une autre tour, ou sur un chemin de ronde. Les murs de l'appentis sont en petits moellons avec des chaînages d'angles aux extrémités. Cette petite construction à sans doute été rajoutée au pignon.

Le rez-de-chaussée est composé de 2 grandes pièces séparées par un mur de refend. La pièce la plus à l'Ouest, vers le petit bâtiment, a un plancher haut poutres solives et sert également de stockage. Sur les murs il reste un peu d'enduit à la chaux et des reprises au ciment en partie basse. Il n'y a pas d'ouvertures donnant sur l'extérieur de la ferme et le sol est recouvert d'une chape ciment.

L'autre pièce, plus à l'Est, ne possède aucun plancher haut, la charpente est donc apparente, la hauteur sous faitage est d'environ 10m. Cette pièce sert de stockage et de garage pour les machines agricoles. Sur le mur de pignon on observe des trous pouvant correspondre à l'emplacement de solives déposées. Il y a également 2 ouvertures

bouchées dans le pignon, elles peuvent donner dans l'appentis. Dans la partie haute du pignon, on situe une ancienne souche de cheminé dont l'enduit au plâtre à pris la forme. L'ouverture donnant sur la cour est faite en briques de terre cuite.

Figure 103 : Pièce la plus à l'Ouest

Figure 105 : Pièce la plus à l'Est

Figure 104 : Pignon de la pièce à l'Est, traces de l'ancien plancher et de la souche de cheminée

La forme de l'étage prend donc la forme de la première pièce seulement, car le plancher haut du rez-de-chaussée s'arrête au mur de refend séparant les deux pièces. De cet étage la charpente est apparente. L'accès à l'étage se fait par une ouverture dans le petit bâtiment. Le mur de refend s'arrêtant au plancher haut du rez-de-chaussée, on

aperçoit donc de l'étage la pièce du rez-de-chaussée la plus à l'Est, celle d'où la charpente est également apparente.

Cet étage reçoit les autres éléments les plus importants du site, avec la voûte de la cave, se sont les coussièges au niveau d'anciennes ouvertures aujourd'hui bouchées. Trois anciennes ouvertures sont pourvue de coussièges, deux donnant sur la cour et une donnant sur l'extérieur. Ces coussièges sont de petits bancs flanqués aux deux côtés de l'ouverture afin de s'installer paisiblement et de profiter de la vue et du temps. Les coussièges doivent donc être remis en valeur car se sont des pièces remarquables qui sont associées à la Bretèche.

Le plancher bas de l'étage n'est pas à son niveau d'origine car on remarque sous ces coussièges une saillie du mur où le plancher devait reposer. Cette hypothèse se confirme en observant que le plancher coupe des ouvertures.

L'enduit à la chaux sur les murs n'existe presque plus et laisse apparaître des moellons des pierres de taille bordant les anciennes et actuelles ouvertures. Plusieurs fuites existent dans la toiture, du fait qu'il n'y est pas de couverture. La charpente débute au dessus des coussièges et les pannes reposent sur deux murs de pignons maçonnés

Figure 107 : L'étage du grand bâtiment

Figure 106 : Ouverture coupée par le plancher

Figure 109 : Un des trois coussièges

Figure 108 : Photo de la charpente du grand bâtiment

3) DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL

Les actuels propriétaires de la Bretèche souhaitent programmer les travaux nécessaires afin d'habiter les deux corps de ferme les plus à l'Ouest de la ferme formant un « L ». Notre projet va donc dans ce sens, nous réalisons alors une étude de diagnostic et de restauration générale qui fait l'objet du présent rapport. Cette étude s'appuie sur les visites de l'édifice que nous avons effectuées de Janvier à Mai 2013.

a) Les façades :

Les façades intérieures

Les façades donnant sur la cour, des deux corps de ferme étudiés, présentent les mêmes pathologies. Elles sont toutes deux enduites sur la plupart de leur surface, hormis les chainages d'angle et quelques endroits où l'enduit c'est décollé. Plusieurs types d'enduit sont présents sur les façades, l'enduit ciment est le plus abondant, on le trouve sur toute la façade, tout en haut des maçonneries on rencontre du plâtre, sans doute d'anciennes corniches et enfin on retrouve des reprises de maçonnerie à la chaux.

Figure 111 : Relevé des pathologies, façade Sud, 1^{ère} partie grand bâtiment (lecture de gauche à droite)

Figure 112 : Relevé des pathologies, façade Sud, seconde partie, grand bâtiment (lecture de gauche à droite)

Si le plâtre et la chaux n'engendrent aucune dégradation aux murs, le ciment, lui, n'est pas compatible avec les pierres. Sa faible porosité et perméabilité empêchent l'eau présente dans les murs de s'évaporer.

Comme constaté régulièrement, les pierres calcaires avec lesquelles sont édifiés les corps de ferme, sont très sensibles aux aléas climatiques et à l'humidité. L'eau de pluie, que ce soit par ruissellement, infiltrations ou apport direct, est bloqué derrière les enduits en ciment et pénètre dans la pierre poreuse et provoque la dissolution et la migration des sels contenus dans le matériau et dans le ciment, ces sels en recristallisant, font éclater les structures internes du matériau.

La présence de ces eaux est indéniable, on observe de nettes tâches d'humidité à certains endroits, l'eau est le plus probablement arrivée par capillarité au vue de la présence de ciment en pied de mur ou par infiltration au vue des mauvaises évacuations d'eaux pluviales. Enfin, ces parements humides sont colonisés par des micro-organismes, algues, lichens ou mousses, souvent préjudiciables à la préservation du matériau.

Figure 113 : *Façade Est du petit bâtiment*

Ces dégradations participent au mauvais état de présentation de ces bâtiments majeur de la ferme. Elles se traduisent par les altérations habituelles et courantes que l'on rencontre avec la pierre de calcaire : écaillages, désagréations, érosions alvéolaires, desquamations provoquant des pertes de matière très importantes pouvant entraîner des chutes de pierre et de l'enduit créant ainsi une certaine dangerosité pour les habitants et le public. La dépose des enduits devrait nous en apprendre plus sur l'avancée des altérations.

Chute de pierres et de l'enduit

Erosion alvéolaire

Figure 114 : *De plus, la présence d'éléments en métal corrodés dans la pierre fait éclater ces dernières à certains endroits localisés.*

Plusieurs pierres de taille, situées dans le contrefort accolé à l'appentis et le chaînage d'angle associé, sont perforées, ces multiples poinçonnements, de taille millimétrique, s'étendent en profondeur dans la pierre. Ces perforations sont dues à des guêpes maçonnes, qui sont entrées par les joints et ont creusé des galeries sous la surface de la pierre. En creusant, les guêpes créent des vides et font pulvériser la pierre, ce qui entraîne des desquamations localisées de l'épiderme. Ensuite, les eaux de pluies aggravent la cinétique d'altération, les différentes galeries se rejoignent et la pierre tombe en poudre.

Figure 115 : *Pulvérisation des pierres du contrefort*

Figure 116 : *Perforations dues aux guêpes maçonnes*

Les descentes d'eaux pluviales sont mal assurées, la gouttière longeant la façade du petit bâtiment est défectueuse et déverse les eaux de pluie directement sur la paroi et aucune évacuation verticale n'est prévue, tandis que sur le grand bâtiment seule une évacuation disgracieuse amène les eaux au niveau le plus bas, le sol.

Figure 118 : *Gouttière défectueuse*

Figure 117 : *Gouttière disgracieuse*

Les façades extérieures

Figure 119: Relevé des pathologies, façade Nord, grand bâtiment

Figure 120 : Relevé des pathologies, façade Ouest, petit bâtiment

Les façades donnant sur l'extérieur de la ferme, à l'ouest et au Nord, sont plus exposées aux intempéries, l'eau de pluie, que ce soit par ruissellement ou apport direct, dissout les joints des façades donnant sur l'extérieur de la ferme. La dissolution des joints entraîne des chutes de pierre et affaiblit alors les murs.

Figure 121 : Pierre manquante

Figure 122 : Façade Ouest petit bâtiment

Les remontées capillaires, les eaux de ruissellements, les saillies des murs de soubassements favorisent la colonisation de lichens, algues, mousses. Dans l'angle, formé par le pigeonnier et la façade donnant sur le Nord, les micros organisme sont nettement plus abondants, le mur est recouvert de mousse sur toute sa hauteur et des plantes ont remplacé les joints. La partie basse de ce même mur est noirâtre, envahi d'algues, de mousses, de lichens et de plantes.

Figure 124 Angle entre le pigeonnier et le mur

Figure 123 Contrefort sur la façade Ouest

Figure 125 : Remontées capillaires sur la façade Nord du grand bâtiment

Figure 126 : Pierres dégradées sur la façade Nord du grand bâtiment

La façade possède encore des vestiges de l'ancien enduit en ciment et additionné aux intempéries, cela cause les mêmes altérations que les façades donnant sur la cour : érosions alvéolaires, désagréations des pierres.

Des fissures structurelles verticales transpercent les deux façades. Elles naissent toutes de l'emplacement où était située la tour aujourd'hui détruite, située à l'angle extérieur du « L » que forment les deux corps de ferme. Cette tour devait avoir un rôle de contrefort auprès de ces deux murs et en la rasant, ces deux murs ont dus répondre à plus de charges, et ils se sont affaiblit. Ces fissures impressionnantes, également visibles à l'intérieur des bâtiments, illustrent la mauvaise liaison des maçonneries au droit de ce point faible.

Figure 128 : *Façade Ouest*

Figure 127 : *Façade Nord*

b) Les charpentes et couvertures :

Les charpentes des deux corps de logis paraissent en bon état, seuls quelques chevrons paraissent dégradés. L'état des faitages est à vérifier, car nous n'avons pas pu les atteindre pour les analyser, ainsi que les pieds de la charpente du petit bâtiment auxquels nous n'avons pas d'accès car ils sont ancrés dans les murs. Des dépôts animaliers sont à déplorer mais ceci est normal pour des bâtiments qui ne sont pas mis hors d'air.

Les couvertures, comme il est expliqué dans la description architecturale, ne sont pas homogènes car différents matériaux sont utilisés. Les tuiles plates et mécaniques, sur une moitié du grand bâtiment, paraissent en bon état et assurent une bonne étanchéité, mais sur l'autre moitié il n'y a même pas de couverture, la toiture laisse passer l'eau ce qui peut dégrader les pièces de bois ainsi que les maçonneries. La couverture de l'appentis est en tuile mécanique et couvert de mousses et de plantes. Enfin, sur le petit bâtiment, les tôles récemment mise en œuvre répondent assez bien aux attentes mais aucun faitage, type métallique ou tuile, n'a été prévu, des fuites sont à déplorer à ce niveau. Les lucarnes, en tuiles plates, sont en mauvais état et des micro-organismes se développent sur ces dernières.

Fuites

Figure 129 : Charpente du grand bâtiment

Mousses sur la couverture de l'appentis

L'arbre monte sur la toiture, grand bâtiment

c) L'intérieur :

Les murs

Aux rez-de-chaussée, l'humidité des murs, périphériques et de refends, est avérée au vue des franges capillaires visibles. Les pathologies relevées sont similaires à celles étudiées en façade : érosions alvéolaires, décollement de l'enduit, dissolution des joints, micro-organismes. La dégradation des pierres intérieures doit avoir une cinétique d'altération similaire aux pierres de façade : l'eau contaminée par les sels remonte dans les murs depuis le sol, les chapes et les enduits en ciment empêchent les murs de respirer, ce qui provoque la dissolution puis la migration des sels contenus dans l'eau et dans les matériaux, ces sels recristallisent et altère les pierres. Ces eaux s'évaporent par les joints, non recouvert d'enduit ciment, et finit par les dissoudre.

Figure 131 : *Pierres alvéolées et joints dissous*

Figure 130 : *Enduit ciment et frange capillaire visible*

Ces zones humides aux rez-de-chaussée favorisent les colonisations biologiques, on trouve des algues vertes mais également des moisissures sous forme de coton. Ces cotons ressemblent sensiblement à du salpêtre, mais nous supposons cela à des moisissures au vue de leurs couleurs grisâtre, le salpêtre aurait une couleur blanchâtre, l'hypothèse n'est pas pour autant à écarter tant que des prélèvements et des analyses ne nous ont pas éclairé.

Figure 133 : Mur intérieur du grand bâtiment

Figure 132 : Moisissures

Aux étages, les murs paraissent sains, les enduits à la chaux ou au plâtre ont bien conservé les matériaux, notamment les coussièges, mais on retrouve localement des altérations similaires qu'au rez-de-chaussée, sans doute dues aux infiltrations par la toiture mal étanchée.

Comme il est expliqué sur le diagnostic des façades, des fissures structurelles sont également visible de l'intérieur aux mêmes endroits : au niveau de la tour extérieur détruite qui avait un rôle de contrefort. Ces fissures sont présentes depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux combles, ce qui démontre la gravité des dégâts.

Figure 135 : 1^{er} étage, petit bâtiment

Figure 134: Les combles, petit bâtiment

Figure 136 : Mur de refend séparant 2 pièces du petit bâtiment

Un mur de refend au rez-de-chaussée du petit bâtiment menace de s'écrouler, sous le poids du plancher haut le mur a fissuré et bombé. Ce mur n'est plus capable de reprendre toutes les charges qui lui sont appliquées et le plancher s'abaisse.

Figure 137 : Vue de l'intérieur sur le pignon Est

Sur le pignon Est du grand bâtiment, une fissure verticale en partie haute du mur est visible de l'intérieur et elle se situe sur le côté du contrefort. On sait qu'il y avait plusieurs tours fortifiées dans la Bretèche, il est donc envisageable d'imaginer la même cinétique que pour l'autre tour extérieure: une ancienne tour jouait un rôle de contrefort et en la rasant les murs ont bougés d'où les fissures. Ce peut également être dû à un tassement différentiel, pour cela des sondages ou des fouilles archéologiques nous permettent d'obtenir des réponses.

d) Les planchers :

Aucun des planchers n'est à son niveau d'origine, lorsque les tours ont été rasées les murs ont également été rabaissés et donc les planchers ont perdu leurs niveaux d'origine. On observe des ouvertures qui percent le rez-de-chaussée et l'étage, ce qui prouve bien que les planchers étaient à un niveau plus haut.

Figure 138 : *Ouvertures sur la façade Sud du grand bâtiment*

Le plancher haut du rez-de-chaussée dans le grand bâtiment est mal réalisé. En effet, les poutres maîtresses fléchissent et des fissures apparaissent car les descentes de charges sont mal assurées.

Une de ses poutres maitresses s'encastre dans la voute d'une ancienne ouverture rebouchée et ces ouvertures bouchées sont des points faibles dans les murs. Le fait de faire reposer une poutre principale du plancher (40 cm de largeur) sur des moellons rajouté à la construction pour boucher une ouverture peut engendrer des désordres. D'ailleurs des fissures apparaissent sous cette poutre qui dégrade cette superbe voute en taille de pierre.

Une autre poutre, le long d'un mur de refend, est soutenue par 4 poteaux en bois mal dimensionnés, cette poutre montre bien le fléchissement du plancher.

Figure 139 : Poutre rentrant dans l'ouverture bouchée

Figure 140 : Plancher haut rez-de-chaussée grand bâtiment

Les planchers du petit bâtiment sont en mauvaise posture, leur structure bois repose sur des murs de refend instables ou sur des murs fissurés. Les pièces de bois paraissent en bon état mais elles exercent beaucoup de pression sur les murs.

Les revêtements de ces planchers sont très dégradés. A l'étage, les tomettes en terre cuite se décollent aisément et montre l'état avancé de dégradation des chapes et des percements existent même créant ainsi une certaine dangerosité pour les visiteurs.

Dans les combles, on retrouve les mêmes désordres : chape fissurée et percements pouvant entraîner des accidents.

Figure 142 : Sol en terre cuite du 1^{er} étage

Figure 141 : Percements dans le plancher des combles

Des nids d'hirondelles greffés aux poutres altèrent les pièces de bois et des traces d'humidité sont localement présentes au niveau des appuis.

Figure 143 : Percements dans le plancher des combles

e) Les escaliers :

Les deux escaliers en pan de bois, sont dans des états de dégradation avancée. Certaines marches sont très fragiles, comme cette zone doit devenir habitable, l'augmentation de la fréquentation leurs seraient fatal.

Figure 145 : Escalier menant du rez-de-chaussée à l'étage

Figure 144 : Escalier menant du 1^{er} étage aux combles

4) DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRESERVATION

Actions au préalable : mise en sécurité des bâtiments :

Lors de nos visites, nous avons pu constater que certaines zones des bâtiments présentaient des risques pour les visiteurs, avant d'entreprendre des travaux de réhabilitation, nous devons donc effectuer des actions au préalable afin de sécuriser les lieux. Dans notre projet de réhabilitation et de création, nous avons pris le parti de déposer des éléments pour effectuer de nouveaux aménagements, mais avant de penser aux travaux, une mise en sécurité de ces deux bâtiments est nécessaire pour y accéder et y travailler sans risques.

Les premiers soucis à traiter sont les problèmes structurels. Comme expliqué dans le diagnostic, la tour détruite dans l'angle extérieur du « L » devait avoir un rôle de contrefort auprès de ces deux murs, en la rasant des fissures sont apparues, elles expriment la fragilité des deux murs gouttereaux extérieurs. Afin de stabiliser ces murs, la mise en place de contrefiches est à réaliser, celles-ci vont avoir un rôle de contrefort et vont épauler les murs avant d'effectuer des travaux de consolidations.

Figure 146 : Croquis de principe des contrefiches

Le mur de refend fissuré qui menace de s'écrouler, au rez-de-chaussée du petit bâtiment, présente des risques importants, s'il s'écroulait, il entraînerait dans sa chute le plancher haut du rez-de-chaussée. Comme ce mur n'est plus capable de reprendre les charges qui lui sont appliquées, le plancher sera étayé dans les deux pièces adjacentes au mur de refend et plus particulièrement le long de ce dernier. Les étais devront être positionnés de telles sortes que le mur de refend n'est plus à répondre d'aucune charge.

Le plancher haut du rez-de-chaussée, dans le grand bâtiment, qui fléchit sous son propre poids, sera quant à lui également étayé afin de stopper ce phénomène de flèche. Ces étalements permettront de préserver des pièces de bois et de protéger les murs périphériques et de refends.

Les chapes en ciment sont dans un état de dégradation avancé, elles se fissurent et des percements existent. Afin d'éviter tout accident, des plaques de contreplaqué seront fixées sur ces percements.

Comme expliqué dans le diagnostic, les escaliers sont des zones à risques. Afin de les sécuriser, un étalement paraît indispensable, pour l'escalier menant du rez-de-chaussée à l'étage, les débris de ciment et de pierre devront être enlevés. Pour l'escalier menant aux combles une dépose est plus adaptée au vu de son état de dégradation très avancé et donc des risques qu'il présente. Il sera momentanément remplacé par une échelle adaptée.

Les enduits en ciments des façades ainsi que les pierres désintégrées seront déposés afin d'éviter leurs chutes. Les pierres cachées par l'enduit qui sont trop altérées seront enlevées pour les mêmes causes. Si la menace de chutes de pierres est trop importante, un filet de protection sera mis en place afin de protéger les personnes.

Descriptions des travaux :

L'humidité avérée dans les maçonneries doit être contrôlée et stoppée avant d'entreprendre des travaux. Pour ce faire, des drains doivent être mis en place pour évacuer les eaux et les empêcher de stagner. Ces drains doivent être placés dans une tranchée le long des murs périphériques, puis recouvert par un jeu de granulométries qui permet de filtrer les eaux jusqu'aux drains.

1. Cailloux de granulométrie décroissante
2. Enduit étanche + produit bitumineux

Figure 147 : Exemple d'une tranchée drainante
Source : <http://www.tiez-breiz.org/drains.php>

Les chapes en ciment, placées à l'intérieur des bâtiments, doivent être déposées et remplacées par un dallage indépendant, laissant les maçonneries évacuer les eaux qu'elles contiennent sans qu'elles ne soient bloquées.

La mise en place d'un parapluie ou de bâches étanches permettra de stopper les infiltrations d'eau par le haut du bâtiment. Les maçonneries seront alors à l'abri des diverses infiltrations et nous pourrons intervenir dessus.

Les parements en pierre trop altérée, vues dans le diagnostic, doivent être remplacés par des pierres neuves présentant les mêmes caractéristiques (porosité, perméabilité...) et ce afin de ne pas entraîner de nouveaux désordres. Les joints réalisés à la chaux hydraulique ou au ciment, ainsi que les joints dégradés doivent être purgés et restitués au mortier de chaux aérienne. Tous les enduits seront également purgés et restitués selon le projet de réhabilitation et de création. Les parements conservés se verront appliqués un traitement biocide afin d'éliminer les micros organismes puis seront nettoyés par brossage léger. Une patine sera appliquée pour uniformiser et harmoniser les pierres neuves avec les pierres anciennes.

Les éléments métalliques corrodés, ancrés dans les murs, doivent également être retirés et remplacés par un coulis de chaux. Si les pierres sont trop altérées, on suit le même protocole cité précédemment.

Compte-tenu des désordres de structure constatés, nous proposons des consolidations pour stabiliser et chaîner les maçonneries des façades Ouest et Nord, respectivement du petit et du grand bâtiment, ainsi que le pignon Est du grand bâtiment. Pour ce faire, nous prévoyons la mise en œuvre de techniques légères et différentes de celle lourde des chaînages en béton. Il s'agit d'insérer par perforation des armatures en fibre de verre forées horizontalement dans les maçonneries et noyées dans un mortier de scellement. Physiquement inaltérable et mécaniquement fiable en assurant une relative souplesse au cœur des maçonneries, ce procédé de consolidation sera parfaitement invisible une fois réalisé et se substituera aux défauts de stabilité.

Ces travaux seront complétés par un remaillage et refichage profond des fissures visibles ainsi que par des coulis de chaux introduits par gravitation afin d'assurer la confortation interne des maçonneries et leur rendre cohérence et homogénéité.

Un soin particulier sera porté sur les arases des murs. Ayant beaucoup souffert, particulièrement du fait des infiltrations d'eau dues au mauvais état des couvertures et aux fissures, les maçonneries seront recalées et les mortiers régénérés. Ainsi, une assise saine pourra recevoir les nouvelles élévations des murs (voir projet de réhabilitation et de création).

L'intérieur

Les planchers doivent tous être déposés, ils causent trop de dégâts aux maçonneries car ils sont mal positionnés, comme il est étudié dans le diagnostic. L'escalier restant, menant du rez-de-chaussée à l'étage, doit également être déposé. Avant de retirer les planchers, les tomettes en terre cuite, présentes dans la chape du plancher bas de l'étage du petit bâtiment, seront retirées et nettoyées afin de les réutiliser.

Une fois les planchers déposés, les pièces de bois composant les planchers seront restaurées, si nécessaire, elles seront stockées et ensuite réutilisées pour les nouveaux planchers. Les nouveaux planchers et les nouveaux escaliers, seront réalisés selon les plans du projet de réhabilitation et de création.

Les travaux de restauration des maçonneries intérieures seront constitués de reprises des parements, similaires aux travaux sur les façades. Les parements en pierre trop altérée doivent être remplacés par des pierres neuves, les joints réalisés à la chaux hydraulique ou au ciment, ainsi que les joints dégradés seront purgés et restitués au mortier de chaux aérienne. Les enduits doivent être déposés et les parements pollués par les micro-organismes recevront un traitement biocide. Ensuite, l'ensemble des parements intérieurs sera nettoyé par un brossage léger et un badigeon au lait de chaux sera appliqué.

Ces reprises pourront malgré tout s'avérer plus importantes aux endroits présentant des fissures où soumis à de fortes infiltrations ou remontées capillaires.

Le mur de refend très dégradé, au rez-de-chaussée du petit bâtiment, a perdu toute sa cohésion et il n'est pas envisageable de le consolider. Il doit être déposé et reconstitué avec les mêmes matériaux jointés à la chaux grasse.

Les charpentes et les couvertures

Concernant les charpentes, les pièces altérées ou manquantes seront remplacées et l'ensemble des bois recevra les traitements appropriés pour leur bonne durabilité et les dépôts animaliers devront être retirés.

La présentation des travaux concernant sur les couvertures est décrite dans la partie projet de création.

IV) Projet de restauration et de mise en valeur

1) PLAN DU PROJET

Sommaire des plans

ETAT ACTUEL

- Plan du Rdc
- Plan du R+1
- Plan sous combles
- Plan de toiture
- Coupe longitudinale AA'
- Coupe longitudinale CC'
- Coupe transversale BB'
- Coupe transversale DD'
- Façade Est
- Façade Nord

ETAT PROJETE

- Plan du Rdc
- Plan du R+1
- Plan sous combles
- Plan de toiture
- Coupe longitudinale AA'
- Coupe longitudinale CC'
- Coupe transversale BB'
- Coupe transversale DD'
- Façade Est
- Façade Nord

2) PRESENTATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CREATION

Aménagement de deux corps de la ferme pour créer une zone d'habitation

Gros œuvre

Nous sommes conscients de l'ampleur des travaux que nous préconisons et de la faible probabilité qu'ils aient lieu, mais nous avons décidé d'essayer de restaurer ces bâtiments de la Bretèche de façon à ce qu'ils fassent écho aux bâtiments du passés, afin de faire connaître leurs histoires.

Les murs périphériques du grand bâtiment doivent être surélevé, afin qu'ils retrouvent de la hauteur, comme c'était le cas auparavant. De plus nous avons décidé d'ouvrir les coussiège pour les mettre en valeur. Nous ne connaissons pas les hauteurs originelles de ces murs, mais nous avons décidé de les remonter d'un mètre.

Afin d'obtenir une homogénéité architecturale entre les deux bâtiments, les murs du petit bâtiment devront également être surélevés à la même hauteur que ceux du grand bâtiment.

Pour ce faire, les charpentes doivent être rehaussées mais avant des études doivent être menées pour connaître la faisabilité de ces travaux. La première étude va vérifier la qualité des murs et des fondations et une deuxième étude de la résistance des murs porteurs va être menée pour mesurer la résistance des murs.

Si ces études confirment la faisabilité des travaux, une entreprise spécialisée proposera des solutions pour surélever les charpentes, ce qui permettra de rehausser les murs périphériques et enfin reposer les charpentes sur ces rehausses de maçonneries. Si ces études ne confirment pas la faisabilité des travaux, les murs resteront à cette hauteur.

Les rehausses de ces murs devront être identiques aux murs en place. Comme le demande la chartre de Venise, la restauration devra être reconnaissable, pour ce faire une assise d'ardoise, sur le pourtour des bâtiments doit être mise en place avant d'élever ces murs.

La charpente viendra s'appuyer sur les nouveaux murs. La surélévation des murs entraîne la disparition de la lucarne capucine sur la façade Est du petit bâtiment, elle

doit donc être restituée à l'identique de façon à ce que sa poutre faitière se raccorde au même niveau actuel sur la charpente du petit bâtiment.

Les tuiles mécaniques, présentent sur la façade Nord du grand bâtiment, devront être déposées ainsi que les tôles présentes sur le petit bâtiment. Les couvertures seront en tuiles plates panachées (mélange de tuiles anciennes et neuves) en harmonie avec la couverture en tuiles plates déjà restaurée sur le grand bâtiment. Des tuiles déposées plus tôt et stockées dans la ferme pourront être réutilisées. Nous avons choisi la tuile plate comme matériau de couverture car des iconographies nous montrent que c'était le matériau utilisé sur ces deux bâtiments auparavant. Un faîtage maçonné en tuile viendra couronner et étancher la toiture. La noue formée par les deux versants de toiture sera à noquets cachés et l'arête sera à tuiles biais.

Figure 148 : Exemple d'arête à tuile biais et d'une noue fermée à noquet cachés, Hôtel Normandy, Deauville

Source : Cours de M. Bonzom

Figure 149 : Iconographie montrant la présence de tuiles plates auparavant

De nouvelles évacuations d'eaux pluviales devront être mise en place pour que les eaux n'engendrent aucun désordre.

Toujours dans notre quête de rappeler l'histoire de la ferme, il semble indispensable de recréer une tour. Nous avons choisis de remonter la tour dans l'angle intérieur du « L », que forment les deux bâtiments avec les mêmes matériaux qui composent les murs. C'est-à-dire des moellons en remplissage entre des harpages en pierres de taille.

Figure 150 : Implantation de la future tour

Une étude devra montrer si les fondations de l'ancienne tour existent toujours afin de repartir de celles-ci, si ce n'est pas le cas des fondations devront être réalisées en fonction des descentes de charges.

Cette tour reprendra le rôle que devait avoir son ancêtre, elle servira de circulations verticales. Pour ce faire, un escalier hélicoïdal viendra prendre place dans ce cylindre de pierre. Une ouverture sur la cour percera la maçonnerie de la tour pour éclairer l'escalier.

Cette tour s'élèvera jusqu'aux rives basses des toitures. Une toiture terrasse inaccessible viendra assurer l'étanchéité et l'évacuation des eaux pluviales seront à prévoir dans l'acrotère.

Enfin, pour rendre hommage aux éléments qui ont donnés le nom à la ferme et afin de rappeler l'aspect défensif des bâtiments, des bretèches seront créés et accolés aux acrotères en partie haute de la tour.

Figure 151 : Croquis des bretèches en tête de la future tour

Le nouveau plancher haut du rez-de-chaussée, dans le grand bâtiment, devra couvrir toute la surface (actuellement le plancher ne couvre que la moitié du bâtiment : voir description architecturale) afin de gagner de la surface habitable. Ce plancher sera composé des pièces de bois du plancher déposé et de nouvelles pièces. Il serait souhaitable que ces nouvelles pièces paraissent, esthétiquement parlant, vieilles et usées pour avoir le même aspect que les pièces de bois réutilisées.

Ce nouveau plancher sera donc plus haut que l'ancien, il sera remonté jusqu'à la ce l'arase supérieure des solives correspondent avec la saillie visible sous les coussièges (sans doute le niveau originel du plancher).

Figure 152 : Photo de l'étage actuel, la saillie correspondra à l'arase supérieure des solives du nouveau plancher

Le plancher portera dans le sens de la largeur, il sera composé six poutres maîtresses qui répartiront les charges sur les murs périphériques Nord et Sud. Le mur de refend pourra également être porteur si ses fondations le lui permettent.

Dans le petit bâtiment, des planchers seront également recréés à un niveau supérieur, les pièces de bois qui composaient les planchers déposés seront réutilisées. Les planchers bas de l'étage devront correspondre avec le plancher bas de l'étage, dans le grand bâtiment.

Pour tous les planchers, si toutes les charges ne sont pas reprises par les maçonneries, des poteaux viendront compléter les structures porteuses.

Les nouvelles cages d'escalier, située dans le petit bâtiment, seront à pans de bois hourdés au plâtre, comme celles déposées. L'escalier amenant à l'étage sera placé au même endroit que l'ancien tandis que l'escalier menant aux combles se verra changer de place. L'escalier déposé avait un tournant qui suivait l'angle de deux maçonneries et le nouvel escalier sera à pente droite le long du mur de façade Ouest.

Pour l'appentis, nous avons envisagé deux possibilités. La première consiste à déposer entièrement l'appentis afin de créer une verrière, celle-ci permettra d'avoir une vision d'ensemble sur ce remarquable mur pignon défensif. Sans bâti maçonné accolé, ce dernier est d'autant plus mis en valeur. Création d'une verrière avec armature métallique qui s'harmonise avec les armatures utilisé pour les montants des fenêtres.

Figure 153 : Insertion de la 1^{ère} solution

Figure 154 : Pignon Est défensif actuel

La deuxième possibilité consiste à supprimer les maçonneries qui composent l'appentis, une structure porteuse en bois viendra les remplacer et reprendre la toiture. Avec la mise en place de cette structure bois, notre volonté est d'ouvrir l'appentis sur l'extérieur car nous voulons en faire une cuisine d'été aéré et agréable. De plus le mur défensif sera également plus visible.

Figure 155 : Insertion de la 2^{ème} solution

Une terrasse sur des plots sera créée sous l'appentis et s'étendra jusque dans la cour, engendrant une zone où l'on peut manger l'été.

L'ouverture qui devance la voute, dans la cave du petit bâtiment, sera agrandie pour avoir une meilleure visibilité sur ce remarquable élément architecturale. Un plancher sera mis en œuvre pour créer une petite cave à vin sous cette voute.

Figure 156 : remarquable élément architecturale. Un plancher sera mis en œuvre pour créer une petite cave à vin sous cette voûte.

Second œuvre:

Les deux bâtiments bénéficient d'une vue agréable sur la cour et sur les champs alentours. Afin de ne pas détérioré l'aspect visuel du bâti, nous avons décidé d'ouvrir des ouvertures sur les façades donnant sur la cour et de conserver les existantes, de préserver l'aspect extérieur des bâtiments, aucune ouverture ne sera donc créée sur l'extérieur. Concernant le grand bâtiment, quatre ouvertures seront créées : les deux coussièges seront percés, une ouverture sera créée dans la salle de bain parentale, enfin l'ouverture voutée et obstruée en façade sera ré-ouverte.

Figure 157 : Croquis de principe d'une ouverture dans un coussiège

La porte donnant dans la salle de sport, dans le petit bâtiment, sera re-cintrée. Les pierres de tailles visibles sur la façade Est du petit bâtiment, formant une voute, ne seront pas enduites afin de les faire ressortir de la façade.

Figure 158 : Croquis de la façade Est, avec les pierres de tailles formant la voute

Toutes les ouvertures recevront des menuiseries noires, identiques à celles utilisées dans la restauration des autres bâtiments de la ferme. Le noir permet de créer un contraste visuel avec la façade claire et permet de faire ressortir les ouvertures tout en gardant une certaine sobriété. Le bâtiment s'intègre alors facilement et harmonieusement dans le paysage. Les portes coulissantes, présentent sur la façade du grand bâtiment, seront conservées et serviront de volet. Elles seront poncées et repeintes en blanc.

Figure 159 : Menuiserie de restaurations effectuées

Les façades intérieures ainsi que la tour seront recouvertes d'un enduit à base de plâtre et de chaux, compatible avec les parements en pierre. De plus, une corniche en plâtre viendra se glisser sous les gouttières afin de protéger les parements.

A l'intérieur des deux bâtiments il est indispensable de créer des cloisons afin de zoner l'espace. Pour ce faire, nous avons décidé de réaliser un aménagement cohérent et répondant aux désirs des propriétaires.

Le refend présent au niveau du rez-de-chaussée va être percé afin de créer une continuité visuelle entre la cuisine et le salon. Aucune isolation n'est prévue le long des

Figure 160 : Croquis de principe vue de la cuisine

murs périphériques, leurs épaisseurs suffisent, les pierres seront donc apparentes à l'intérieur.

Une cheminée suspendu sera mise en place dans le salon, une réservation devra donc être réalisée dans la toiture pour remonter le conduit.

La création de salles d'eau à l'étage entraîne la réalisation de colonnes verticales, elles permettront de relier les descentes d'eaux vannes au réseau d'évacuation.

Les revêtements des sols seront neuf dans toutes les zones à l'exception de l'étage du petit bâtiment, les tommettes en terre cuites déposés sont restituées et complétée avec

des neuves. Dans la cuisine il y aura du carrelage pour des soucis d'hygiène. Toutes les autres pièces seront couvertes d'un parquet à lame.

Des faux plafonds seront posés au niveau des planchers haut des premiers étages afin d'isoler le bâtiment en partie haute. Aux rez-de-chaussée les poutres resteront apparente, la hauteur sous poutre sera assez importante, si cela s'avèrent gênant il est également possible de poser des faux-plafond pour réduire ces hauteurs

Dans les combles du petit bâtiment, un atelier est créé, la toiture devra donc être isolée, ce qui masquera les fermes de la charpente.

3) OPERATION DE MISE EN VALEUR

- a) Banalisation à l'aide de panneaux information au village pour indiquer que l'on peut y séjourner

Dans un premier temps il est important de signaler la ferme de la bretèche depuis le village avec un panneau signalétique pour s'y rendre tout en y indiquant le gîte équestre.

Au même endroit il y aura un panneau situant toutes les fermes de Genainville permettant ainsi aux touristes de se promener dans le village suivant un parcours et ainsi découvrir les autres petits patrimoines qui le composent (église, lavoirs, fours à chaux...).

Figure 161: Panneau comprenant toutes les fermes

Plus précisément le cas de la bretèche :

Dans le but de faire connaître la ferme il serait utile de créer des panneaux explicatifs sur le bâtiment. Un panneau général concernant l'architecture à l'entrée puis des panneaux décrivant les détails à l'intérieur de la cour.

Figure 163 : Présentation des panneaux

Figure 162: Positionnement des affiches

Figure 164: Présentation de mise en valeur

Figure 165 : Présentation1 de la Bretèche

La ferme de la Bretèche

Genainville

Des éléments remarquables sont situés dans ces deux corps de ferme.

La voûte sous croisée d'ogive :

Située au sous-sol, c'est un élément remarquable datant du XIII^e siècle.

Le puit:

Élément intrigant de la ferme, une légende raconte que ce puit relierait la Bretèche au château de Bicêtre. Une équipe spéléologique va y descendre afin d'éclaircir le mystère.

Au premier étage du bâtiment il y a des coussièges.

Coussiège: ou banc de vieille pierre du XIII^e siècle. Le plancher initial a disparu, la hauteur du toit a été modifiée.

La charpente

Figure 166 : Présentation 2 de la Bretèche

Les fermes de Genainville

Genainville

L'Aubette

Le Bastier

Situation des fermes dans Genainville

La Moinerie

Le Prieuré

La Bretèche

Figure 167 : Présentation 3 de la Bretèche

b) Parcours randonnées et gîte équestre

Afin de valoriser le patrimoine local, le Parc du Vexin propose aux communes la création de sentiers du patrimoine. Grâce à une signalétique spécifique et bien intégrée, harmonisée sur l'ensemble du territoire, l'accueil du visiteur est amélioré et le repérage des sites facilité.

Le village de Genainville est un site de passage pour des grandes randonnées (GR/ GRP), des circuits VTT ainsi que pour des circuits équestres.

Dans le cadre de la mise en valeur de la ferme « La Bretèche » nous voulons intégrer ce site sur le sentier équestre qui passe dans le village. Sur place un service de gîte sera proposé pour les cavaliers ainsi que des boxes pour les chevaux.

Figure 168 : Plan des randonnées du Vexin

Source : Brochure du PNR

Figure 169 : Plan des randonnées du Vexin

Source : Brochure du PNR

Le gîte permettra d'accueillir des gens la nuit ou le midi. Il faut donc penser à différents aménagements.

Aménagement pour les sites d'étape « nuit » :

Pour les chevaux : Point d'eau, Paddocks ou pré, Local ou espace abrité pour ranger le matériel

Pour les cavaliers : Gîte

Aménagement pour les sites d'étape « midi » :

Pour les chevaux : Barre d'attache, Anneaux, Ligne d'attache, Paddocks, Point d'eau

Pour les cavaliers : Table de pique-nique, Poubelles, Panneaux explicatifs

c) Ouverture au public lors des journées du patrimoine

Durant les journées du patrimoine, le site sera ouvert au public :

A l'occasion un jeu de sons et lumières sera mis en place permettant au bâti de retrouver ses aspects d'origines (projection d'une bretèche sur la tour reconstruite...). Outre cette animation une mise en valeur du bâtiment par la lumière est nécessaire : Spot accroché au mur, lumières au sol, afin de mettre en valeur le bâti tout en soulignant certaines de ses particularités.

Figure 170 : Idées de Mise en Valeur par un éclairage nocturne

d) Possibilité d'organiser des événements de type concert et spectacle

Grâce à sa grande cour, la ferme de la bretèche offre la possibilité d'accueillir des événements. Lorsque le gîte équestre sera terminé, il y aura la possibilité de dormir sur place.

Le premier événement qui pourra se dérouler dans la ferme sera L'Estival de Genainville. Cette manifestation permettra de faire connaître la ferme au touriste et de développer son économie.

L'Estival (11 novembre 2013) a pour but de faire revivre le site gallo-romain et son théâtre de 5000 places. Les organisateurs (mairie, associations, groupes de musiques...) ont la volonté de permettre un accès à l'histoire, à la musique classique, aux arts plastiques, à la danse et au théâtre. Cet événement est l'opportunité de faire connaître le village de Genainville et son patrimoine. Certains des concerts pourront alors se dérouler dans la cour.

CONCLUSION :

Grace à la réalisation de cette étude, nous avons pu analyser et comprendre la commune de Genainville , son architecture rurale, son histoire, son urbanisme à travers l'étude des fermes de l'Aubette, Le Bastier, Le Prieuré, La Moinerie et La Bretèche.

Lors de notre rédaction nous nous sommes posés de nombreuses questions sur leurs origines, leurs fonctions, leur mode de vie ainsi que sur les raisons qui ont conduit à leur abandon.

Notre étude s'est focalisée sur La Bretèche ou nous avons établis notre projet de réhabilitation en accord avec les matériaux du Vexin pour préserver l'identité architecturale du territoire ainsi que sa place dans le paysage.

A travers nos recherches nous avons pu établir les réponses aux questions que nous nous étions posées en début de projet et cela nous a fortement aidées pour la réhabilitation.

Nous avons au fil du projet compris la fonction du bâtiment et c'est pourquoi l'idée de reconstruire une ancienne tour fut importante dans la réhabilitation.

Cela nous a paru évident et important qu'au vu de l'histoire de Genainville, il fallait mettre en œuvre un projet de mise en valeur non pas seulement autour des fermes mais de toute la commune qui regorge d'autres sites patrimoniaux.

Avec les sentiers du patrimoine mis en place par le Parc Naturel du Vexin français, nous nous sommes basés sur la réalisation d'un sentier du patrimoine au sein de la commune de Genainville accessible à tous lors d'activités cyclistes, pédestres ou équestres.

Ces randonnées demanderaient néanmoins des aménagements extérieurs propres à la demande des randonneurs qui souhaiteraient passer plus qu'un simple après-midi ou une journée et favoriseraient le développement local du tourisme.

Au niveau du plateau, les randonneurs pourraient trouver refuge au sein de la Bretèche qui se destine à être un future gîte-équestre. Des panneaux explicatifs situés aux abords de la ferme de la Bretèche montrant les éléments remarquables de la ferme ainsi que des

panneaux situés au cœur du village montrant les autres fermes et leurs particularités augmenteraient les potentiels de communication et mise en valeur du village.

Ce projet fut réalisé au sein de notre groupe de travail où nous avons dû faire face à nos différents parcours (Licence d'Histoire, DUT Génie-Civil, BTS Bâtiment, BTS Design d'Espace) afin d'apporter une complémentarité dans le rapport.

Toutefois travailler dans un groupe de quatre personnes n'a pas toujours été une des tâches les plus faciles tout au long du projet, il a fallu que nous prenions en compte les avis des uns afin d'en tirer le meilleur

BIBLIOGRAPHIE :

Ouvrages Généraux :

SEBILO Fabienne, Ferme et maisons villageoises : 30 exemples de réhabilitation, 2005, Paris, collection au pied du mur aux éditions eyrolles, 728.6 FER

SOBOUL Albert, La maison rurale française, réédition de 1995, Paris édition du comité des travaux historiques et scientifiques 728.6 SOB

POMEROL Charles (sous la direction de) Terroirs et Maisons de France, 2003, éditions Créer.

ROCOLLE Pierre, 2000 ans de fortification française, 1989, édition Lavauzelle.

Ouvrages spécialisés :

VASSEUR, Roland et WARO Françoise, Genainville, un prieuré, une église, au cœur d'une communauté rurale, Villages du Vexin société historique et archéologique de pontoise, de Val d'Oise et du Vexin, Mairie de Génainville, 199-1992, Condé-sur-Noireau.

Le Ronne Victor, *Fichiers constitués vers 1900. Sites/épigraphie/ Noms de lieudits*. Génainville (Val d'Oise).

SOMERS Agnès, Dans l'intimité du Vexin français, édition du Valhermeil, p66-67 (photo de Barbenchon, Génainville).

DUPÂQUIER Jacques, La maison paysanne du Vexin français, concours du conseil général du Val d'Oise, Novembre 1997, Besançon, l'association des amis du Vexin français, PNR Vexin, maison paysanne de France, 728.6 MAI

THIEBAUT Pierre, La maison rurale en Ile-de-France : Restaurer, Construire selon la tradition, Octobre 2001, Manchecourt, édition Eyrolles, 690.83 THI

Article :

Rapport scientifique, L'occupation du sol dans le Nord-Ouest de l'IDF (1^{er} siècle avant J.-C./ 10^{ème} siècle de notre ère), novembre 1989.

Sources provenant des Archives Départementale du Val d'Oise :

Cotation photographies des archives

21 FI 6 : 3 photos (chérence-Génainville)

31 FI 77/1 V : Ferme Henri - Ferme de la Bretèche

21 FI 6/18 V

21 FI 6/ 37 V

21 FI 6/38 V

21 FI 6/ 39 V

21 FI/15 V

3P 2467 : Tableau d'assemblage – Cadastre de Genainville

3P 2473 : 1^{ère} feuille cadastre de Genainville

Sites internet :

Parc naturel régional du Vexin français :

<http://www.pnr-vexin-francais.fr>

Abbaye de Jumièges :

<http://www.abbayedejumieges.fr>

<http://www.normannia.fr>

Géologie Val d'Oise :

<http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/geologie-valdoise.pdf>

Annexes

Sommaire :

Annexe 1 : Iconographie

Annexe2 : Croquis

Annexe3 : Fiche

Annexe 1 : Iconographie

➤ Ferme de La Moinerie

➤ Ferme de l'Aubette

➤ Ferme du Bastier

➤ Ferme du prieuré

Annexe2 : Croquis

➤ Vues extérieures

➤ RDC

Annexe3 : Fiche

VISARIF PATRIMOINE BÂTI - FPH Val de France		Ferme de la Bretèche		2003 - 2005	
Localisation			Commune : Genainville		
Adresse :	Lieu-dit La Grande Bretèche	Canton :	Magny-en-Vexin		
Situation :	En écart	Code Insee :	95270		
Co Lambert :	557657 - 156829	Code Postal :	95420		
Ref cadast :	B2 451-452-453	Protection :	Aucune		
Typologie					
Classe :	Patrimoine lié à la terre		Type (initial) :	Ferme	
Descriptions Architecturales et historiques					
Ensemble :	Ferme de plein champ à cour fermée sur 3 côtés				
Élément principal :	Logis. Structure:2 niveaux+combles-Gros œuvre:moellons jointoyés, chaînes d'angle en pierre de taille-Couverture:toit à 2 pentes, ardoise-Ouvertures:irrégulières, avec encadrement de ciment				
Éléments complémentaires ou parties constituantes :	Granges avec mur aveugle à l'extérieur, hangars, étables, pigeonnier de plan carré, cave voûtée d'ogives avec citerne, trace de l'emplacement d'une tour circulaire				
Historique :	Ancienne ferme seigneuriale. XIIIe siècle:origine - XVIIIe siècle - XIXe siècle				
Statut				Commentaire	
Intérêt patrimonial :	Élément intéressant		9527039		
Destination actuelle :	Activité (privée)				
État (2003-2005) :	Bon				
Risques :	Faible				
Foncier :	Privé				
Valorisation		Documentation			
Visibilité :	Oui		Iconographie : Cartes postales anciennes (ADVO)		
Document d'urbanisme :			Cartes - Plans Cadastre napoléonien anciens :		
Interventions :			Inventaire : PI 1987		
Signalétique :	Non		Bibliographie : VASSEUR, Roland, WARO, Françoise:Villages du Vexin:Genainville, SHAPV, 1991		
Visite Autorisée :	Non		Etude spéciale : <i>Copyright: IAURIF - AD Val d'Oise</i>		

VISAURIF PATRIMOINE Bati - PNR du Vexin Français		Ferme Le Bastier		2003 - 2005	
Localisation			Commune :	Genainville	
Adresse :	12 rue de la Croix Chevrier et 1 rue Porcheron		Canton :	Magny-en-Vexin	
Situation :	Cœur de bourg		Code Insee :	95270	
Co Lambert :	557482 - 159583	Ref cadast :	D1 80 (1975)	Code Postal :	95420
			Protection :	Périmètre de 500 m (église CMH)	
Typologie					
Classe :	Patrimoine lié à la terre		Type (initial) :	Ferme	
Descriptions Architecturales et historiques					
Ensemble :	Ferme à cour fermée à l'angle de 2 voies				
Elément principal :	Logis non visible				
Eléments complémentaires ou parties constituantes :	Nbreux bât. agricoles en moellons beurrés, toiture en tuiles plates. 1 lucarne à la capucine engagée dans le toit (rue Chevrier). Porche cintré en pierre de taille. Corniche en doucine le long des bât. sur rue, rompue par une lucarne gerbière				
Historique :	XVIIIe siècle (fin), les armes qui surmontent le porche sont celles de Genainville				
Statut				Commentaire	
Intérêt patrimonial :	Elément intéressant				
Destination actuelle :	Habitat				
Etat (2003-2005) :	Bon				
Risques :	Faible				
Foncier :	Privé				
Valorisation		Documentation			
Visibilité :	Oui		Iconographie :	Carte postale ancienne (ADVO)	
Document d'urbanisme :			Cartes - Plans anciens :	Cadastre napoléonien	
Interventions :			Inventaire :	PI 1986	
Signalétique :	Non		Bibliographie :	VASSEUR, Roland, WARO, Françoise: Villages du Vexin: Genainville, SHAPV, 1991	
Visite Autorisée :	Non		Etude spéciale :	Copyright: IAURIF - AD Val d'Oise	

Patrimoine		Ferme de l'Aubette		2003 - 2005	
Localisation			Commune : Genainville		
Adresse : 10 rue de la Croix Chevrier			Canton : Magny-en-Vexin		
Situation : Cœur de bourg			Code Insee : 95270		
Co Lambert : 557450 - 158558 Ref cadast : D1 1087 (1975)			Code Postal : 95420		
			Protection : Périmètre de 500 m (église CMH)		
Typologie					
Classe : Patrimoine lié à la terre		Type (initial) : Ferme			
Descriptions Architecturales et historiques					
Ensemble :		Ferme à cour fermée à l'angle de 2 voies			
Élément principal :		Logis en front de rue. Structure:2 niveaux+combles-Gros œuvre:moellons beurrés-Couverture:toit à 2 pentes, tuiles mécaniques-Ouvertures:irrégulières, porte sur le pignon			
Éléments complémentaires ou parties constituantes :		Bâtiments agricoles dans le prolongement du logis et en retour d'équerre de chaque côté. Porche cintré avec chasse-roues			
Historique :		XVIIIe siècle (1761):date portée sur le porche - XIXe siècle (1824):date portée sur le logis - 1899:appelée ferme Hamot dans la monographie de l'instituteur			
Statut				Commentaire	
Intérêt patrimonial : Elément intéressant				9527009	
Destination actuelle : Habitat					
Etat (2003-2005) : Moyen					
Risques : Faible					
Foncier : Privé					
Valorisation		Documentation			
Visibilité : Oui		Iconographie :			
Document d'urbanisme :		Cartes - Plans Cadastre napoléonien anciens :			
Interventions :		Inventaire : PI 1986			
Signalétique : Non		Bibliographie :			
Visite Autorisée : Non		Etude spéciale :			
		Copyright: IAURIF - AD Val d'Oise			

Ferme de la Moinerie		2003 - 2005	
Localisation Adresse : Lieu-dit La Moinerie Situation : En écart Co Lambert : 558933 - 158556 Ref cadast : D2 544 (1975)		Commune : Genainville Canton : Magny-en-Vexin Code Insee : 95270 Code Postal : 95420 Protection : Aucune	
Typologie Classe : Patrimoine lié à la terre Type (initial) : Ferme			
Descriptions Architecturales et historiques Ensemble : Ferme de plaine à cour fermée Élément principal : Logis. 2 niveaux+comble à surcroît-Moellons enduits, chaînes d'angle en pierre de taille-Toit à 2 pentes, tuiles mécaniques-Ouv.:3 fenêtres 6 carreaux (côté extérieur), une porte en haut d'un escalier, 2 fenêtres et une porte de cellier côté cour Éléments complémentaires ou parties constituantes : Décor:corniche-Granges, hangars et remises autour de la cour:pierre de taille, moellons enduits, tuiles mécaniques, larges ouvertures sous linteau de bois au RDC et gerbières Historique : XVIIIe siècle (fin)/XIXe siècle ?			
Statut Intérêt patrimonial : Edifice d'intérêt en déshérence Destination actuelle : Aucune Etat (2003-2005) : Moyen Risques : Important Foncier : Privé		Commentaire La ferme est abandonnée 9527038	
Valorisation Visibilité : Oui Document d'urbanisme : Interventions : Signalétique : Non Visite Autorisée : Non		Documentation Iconographie : Cartes - Plans Cadastre napoléonien (en partie) anciens : Inventaire : PI 1986 Bibliographie : Etude spéciale : Souhaitable Copyright: IAURIF - AD Val d'Oise	

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

(95) Genainville
Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

Restauration et aménagement du logis	
A	Plan R d c
	état actuel l c m p . m .
M	a i 2 0 l 3

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

(95) Genainville
 Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

R e s t a u r a t i o n e t a m é n a g e m e n t d u l o g i s	
A	P l a n R + l
	é t a t a c t u e l I c m p . m .
M a i	2 0 1 3

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

(95) Genainville
Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

R e s t a u r a t i o n e t a m é n a g e m e n t d u l o g i s	
A	P l a n s o u s c o m b l e s
	é t a t a c t u e l c m p . m .
M a i 2 0 1 3	

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

(95) Genainville
 Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

Restauration et aménagement du logis	
A	Plan de toiture
	état actuel l c m p . m .
M	a i 2 0 1 3

(95) Genainville
Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

Restauration et
aménagement du logis
A Coupe longitudinale AA'
état actuel | c m p . m .
M a i 2 0 1 3

(95) Genainville
Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

Restauration et aménagement du logis	
A	Coupe longitudinale CC'
	état actuel l c m p . m .
M	a i 2 0 1 3
1 2 3 4 5m	

(95) Genainville
 Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

Restaurati**o**n et
 aménage**m**ent du logis
A Coupe transversale BB'
 état **a**ctuel | c m p . m .
 M a i 2 0 1 3

(95) Genainville
 Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

**Restauration et
 aménagement du logis**
A Coupe transversale DD'
 état actuel l c m p . m .
 M a i 2 0 1 3

(95) Genainville
 Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

R e s t a u r a t i o n e t a m é n a g e m e n t d u l o g i s	
A	F a ç a d e E s t
	état actuel l c m p . m .
M a i 2 0 1 3	

(95) Genainville
Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

R e s t a u r a t i o n e t a m é n a g e m e n t d u l o g i s	
A	F a ç a d e s u d
	é t a t a c t u e l c m p . m .
M a i	2 0 1 3

Restauration et aménagement du logis	Plan R d c	État projeté	1 cm p.m.
M a i 2 0 1 3			

(95) Genainville
Ferme de la Breteche
Avant-Projet

Restauration et aménagement du logis		P Plan R + l	État projeté	M a i 2 0 1 3	
				1 c m p . m .	

(95) Genainville
Ferme de la Breteche

Avant-Projet

UNIVERSITÉ
de Cergy-Pontoise

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

(95) Genainville
Ferme de la Bretèche

Avant-Projet

**Restauration et
aménagement du logis**

P Plan sous combles
état projeté l c m p . m .

M a i 2 0 1 3

(95) Genainville
 Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

Restauration et aménagement du logis			
P	Plan de toiture		
	état actuel	l c m p . m .	
M	a	2	0
		1	3

Restaurat ion et aménagement du logis

Coupe longitudinale AA'

État projeté 1 cm p.m.

M a i 2 0 1 3

5m

4

3

2

1

(95) Genainville

Ferme de la Breteche

P r o j e t

Restauration et aménagement du logis	P	Coupe longitudinale CC'
État projeté		1 cm p.m.
M a i 2 0 1 3		

(95) Genainville
Ferme de la Breteche
A vant - P ro j e t

(95) Genainville
 Ferme de la Bretèche
Avant-Projet

R e s t a u r a t i o n e t a m é n a g e m e n t d u l o g i s	
P	Coupe transversale BB'
	état projeté l c m p . m .
M	a i 2 0 1 3

Restauration et aménagement du logis						
P	Coupe transversale DD'					
état projeté						
1 cm p.m.						
M	a	i	2	0	1	3
5m						

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

(95) Genainville
Ferme de la Breëche
Avant-Projet

Restauration et aménagement du logis	
Faculté de Est	
État projeté	
1 cm p.m.	
M	a
2	0
1	3

(95) Genainville
Ferme de la Breteche
Avant-Projet

Restauration et aménagement du logis	Facade Sud	P	État projeté	1 cm p.m.		
M	a	i	2	0	1	3
0 1 2 3 4 5 m						

(95) Genainville
Ferme de la Breteche
Avant-Projet

